

بیماری های ماهی های دریایی:

چه عواملی ایفای نقش می کنند؟

عوامل خارجی از جمله؛ pH کم یا زیاد، یا غلظت بسیار کم یا بسیار زیاد و وجود آمونیاک یا نیترات، استرسی در ماهی ها ایجاد می کند که ایمنی آن ها در برابر بیماری را ضعیف می سازد. بنابراین زمانی که کیفیت آب ضعیف است؛ آمادگی ماهی ها برای عفونت بیشتر است. نمک و تصفیه آب، دو عامل بسیار مهم خارجی هستند؛ بنابراین ما توجه ویژه ای به آن ها خواهیم نمود.

۱. آب دریا

ساده ترین راه برای ایجاد آب دریا، دستیابی به نمک سنتزی دریاست. ترکیبات خوب نمک دریا را می توان در فروشگاه یافت هرچند که بسیاری از آکواریوم داران ترجیح می دهند که نمک دریای خودشان را بسازند.

آب دریا حاوی ۹۶,۴٪ آب و ۳,۵٪ NaCl ، MgCl ، MgSO_4 ، CaSO_4 ، CaCO_3 ، PHSO_4 و PBr و NaBr می باشد. مولکول های حیاتی ارگانیک- ویتامین ها، اسیدهای آمینه، پروتئین ها و ... و عناصر کمیاب نیز در آب دریا حل شده اند. ویتامین ها و عناصر کمیاب را می توان خریداری نمود و باید بطور منظم به آب دریا افزوده شود.

تصویر ۱- ماهی می تواند به علت کیفیت ضعیف آب مانند؛ آمونیاک زیاد یا pH بسیار کم، مانند این ماهی پروانه ای (*Chaetodonunimaculatus*) با لکه های قرمز بر روی پوستش، به شدت آسیب ببیند.

نمک ها باید پیش از افزوده شدن به آب آکواریوم در یک ظرف جداگانه حل شوند. دانسیته یا مقدار نمک باید بین ۱,۰۱۸ و ۱,۰۲۵ g/ml باشد. کلر باید در صورت امکان، کاملا حذف شود، مخصوصا اگر مقدار کلر در آب شیر، بیشتر از ۱ تا ۳ ppm باشد. مواد آزمون شده مناسب (مانند آن هایی که برای استخرهای شنا استفاده می شوند) را می توان خریداری نمود. زمانی که آب به مدت ۲۴ ساعت با هوادهی و گرمادهی همزمان، کنار گذاشته می شود، هرگونه کلر محلول، تبخیر خواهد شد. می توان برای حذف شیمیایی کلر، سدیم تیوسولفات ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) نیز اضافه نمود. این ماده در عوامل کلرزدایی، گنجانده شده اند. ۱ g از سدیم تیوسولفات را به ۱۰ lit از آب بیافزایید تا تمام کلر حذف شود.

گاهی اوقات، آمونیاک به آب شیر افزوده می شود. آمونیاک برای تشکیل آمونیوم کلرید (NH_4Cl) با کلر واکنش می دهد. برای حذف کلر از ترکیب شیمیایی، مقدار مضاعفی (دوبرابر) از سدیم تیوسولفات باید قبل از حل شدن نمک در آب، به آن افزوده شود. این امر در غلظت ۲ تا ۳ ppm آمونیوم کلرید، کاملا ضروری است. فیلترهای کربنی فعال شده، هرگونه کلر باقیمانده را خواهند زدود. آمونیاک با یک جاذب آمونیاک نیز قابل حذف است (مانند زئولیت). یک روش پیچیده تر نیز برای حذف آمونیوم کلرید وجود دارد. این روش از افزودن رنگبر یا سفیدکننده (۱ ml برای هر ۴L) و سدیم تیوسولفات برای زدودن کلر تشکیل می شود. در هر حال این یک روش نسبتا پیچیده آزمایشگاهی است، بنابراین ما روش اول را توصیه می کنیم.

۲. تصفیه

سیستم های بیولوژیکی، مکانیکی و شیمیایی در آکواریوم های دریایی نیاز است. درجایی که سیستم های تصفیه مرکزی در حال بهره برداری هستند، باید برای ضدعفونی کردن آب از تابش UV استفاده نمود.

بقایای مواد غذایی و مواد زاید حل شده در آب مانند؛ آمونیاک، نیتريت، نیترات، پروتئین ها، آمینو اسیدها و فنول ها باید زدوده شوند.

تصفیه مکانیکی برای زدودن ذرات بزرگ (غیرمحلول) از آب استفاده می شود. انواع مختلفی از مواد تصفیه از جمله، شن و ماسه ریز یا درشت را می توان به این منظور به کار برد. فیلترهای خارجی بطور طبیعی در آکواریوم استفاده می شوند. کارایی فیلترهای مکانیکی به سه عامل زیر بستگی دارد:

(۱) سرعت جریان آب در فیلتر

(۲) حجم فیلتر

(۳) بزرگی ماده فیلتر.

در اصل، فیلترهای بیولوژیکی مانند فیلترهای مکانیکی کار می کنند و فیلترهای مکانیکی خارجی با توجه به ظرفیت، مانند فیلترهای بیولوژیکی کوچک عمل می کنند. فیلترهای مکانیکی، مدار آبی خوبی فراهم می کنند و بنابراین در حفظ غلظت مکفی از (به اندازه کافی) اکسیژن محلول، مفید هستند.

تصفیه شیمیایی برای حذف مواد محلول از آب استفاده می شوند و معمولا از روش های زیر تشکیل می شوند: فیلتراسیون کربن فعال شده، کفگیر (جمع کننده) پروتئین، تبادل کننده یون یا اکسیداسیون از طریق اوزونیزاسیون.

- زمانی که فیلتراسیون شیمیایی در ترکیب با سیستم های فیلتر مکانیکی استفاده شود، فیلتراسیون کربن فعال شده، به ویژه در فیلترهای خارجی یک روش خوب و پرکاربرد است. در هر حال این روش برای حذف آمونیاک، نیتريت یا نیترات موثر نیست. این حقیقت که این روش، عناصر حیاتی برای ماهی و به ویژه برای بی مهرگان آب آکواریوم را نیز از بین می برد، اشکال دیگر این روش است. در نتیجه، کربن فعال شده باید بطور منظم خارج شود و یا اینکه عناصر کمیاب اضافی، افزوده شوند. زمانی که داروهایی برای کل آکواریوم تجویز شده باشد نیز کربن فعال شده باید حذف شود.
- قسمت اصلی کفگیر پروتئینی از آوردن هوا در تماس با پروتئین های باقی مانده در آب تشکیل می شود، بنابراین این ها، لایه ای بر روی سطح تشکیل می دهند که قابل زدودن است. به این منظور اجازه داده می شود تا هوا از طریق سیستم لوله ای در آب، حباب ایجاد کند. مولکول های پروتئین با یک لایه نازک به سطح حباب های هوای مجاور خود می چسبند. سپس حباب های هوا بر روی سطح آب منفجر می شوند و پروتئین چسبیده به آن ها به فوم (کف) تغییر می کند. پاک کننده ها، آمینو اسیدها، اسیدهای چرب و رنگ ها نیز علاوه بر پروتئین ها از آب آکواریوم زدوده می شوند. متاسفانه، ویتامین های ضروری و عناصر کمیاب نیز قابل حذف شدن هستند.
- تبادل یون، روشی است که اوزون (O_3) در آن از طریق آب حباب می سازد و موجب اکسید شدن (سوختن) مواد ارگانیک، باکتریایی و انگلی می شود. این روش بسیار دقیق است و بنابراین از آنجایی که نیترات دوباره به آمونیاک تبدیل می شود و خطر مسمومیت ایجاد می کند، روش خطرناکی است. در صورتی که اوزون زیادی افزوده شود، احتمال دارد که آبشش ها نیز " بسوزند". بنابراین استفاده از این روش را به آکواریوم داران آماتور توصیه نمی کنیم.
- استریلیزاسیون UV همیشه در سیستم های فیلتر بسته که چند آکواریوم به یک فیلتر یا سیستم مدار آبی متصل است، مورد استفاده قرار می گیرد. آب در این روش از طریق لوله های احاطه شده توسط لامپ های UV جریان می یابد. تمامی باکتری ها و انگل های قرار گرفته تا ۲ cm از این لامپ ها، کشته می شوند. در هر حال این لامپ ها تنها زمانی موثر هستند که بتوانند حداقل $25000 \mu\text{Ws}/\text{cm}^2$ را تحویل دهند. این روش را می توان برای جلوگیری از انتشار بیماری از یک آکواریوم به آکواریوم دیگر به کار برد و بنابراین برای سیستم های بسته توصیه می شود. لامپ های UV در طول دارو درمانی باید برای اجتناب از تجزیه دارو خاموش شوند. در هر حال، تاکنون اطلاعات اندکی در مورد این روش وجود دارد. بعضی از متخصصین، خطرات ممکن مربوط با درمان مس سولفات را هشدار می دهند. ما هیچگونه تجربه منفی در این رابطه نداریم. در بعضی از بیماری ها برای جلوگیری از انتشار باکتری، ویروس، قارچیا انگل تک

سلولی (مانند مراحل نوجوانی Oodinium, Cryptocaryon و غیره) یا حداقل برای کاهش انتشار آن ها، استریلیزاسیون UV باید ادامه یابد. لامپ ها باید پس از یک سال بررسی شوند تا مشخص شود که آیا هنوز کاملاً موثر هستند یا خیر.

- فیلتراسیون بیولوژیکی، یک عامل بسیار مهم در آکواریوم است. محصولات سمی زاید (از جمله آمونیاک) توسط موجوداتی مانند باکتری شوره ساز گونه های Nitrosomonas و Nitrobacter به موادی با سمیت کمتر تبدیل می شوند. بقایای مواد غذایی، ماهی ها یا بی مهرگان مرده توسط باکتری های هوازی تجزیه می شوند. پروتئین ها به آمونیاک (NH_3) تبدیل می شوند. قسمت عمده آمونیاک از فضولات ماهی (از طریق آبشش یا مقعد) و بی مهرگان ایجاد می شود. مقادیر زیادی از آمونیاک محلول در آکواریوم با pH بالا مانند آکواریوم دریایی یافت می شود (pH: ۷,۹ – ۸,۴). هرچه آلکالین ها بیشتر باشد، مقدار OH بالاتر، NH_3 بیشتری در آن وجود خواهد داشت. هر چه pH آب پایین تر محتوای اسیدی بالاتر و مقدار H^+ بیشتر و میزان آمونیوم پائین آمده و مقدار آمونیوم غیر سمی بیشتر است. بنابراین در مسمویت آمونیومی آکواریوم دریایی، مقدار pH بسیار هائز اهمیت است. زمانی که مقدار آمکنیوم بر لیتر از ۰/۱۵ میلی گرم کمتر شود، برای ماهی های دریایی و بی مهرگان ایجاد مشکل می کند. باکتری های نیتروزوموناس مصرف کننده آمونیوم بوده و آن را به نیتريت تبدیل کرده که برای ماهیان دریایی در غلظت ۰/۱ میلی گرم بر لیتر سمی هست. باکتری نیتروباکتر نیتريت را مصرف نموده و آن را به نیترات تبدیل می کند، که نیترات محصول نهایی فیلترینگ بیولوژیکی است. این نیترات از آب دریا به سه روش خارج می گردد: جذب توسط جلبک ها، جایگزین شدن اب با آبی تازه و فیلتراسیون ی هوازی. اگر فیلتراسین اتفاق نیفتد آنقدر مقدار نیترات بالا می رود که زندگی خیلی بسیاری از موجودات زنده ی آکواریوم به خطر می افتد. ماهی و بی مهرگان در میزان های کمتر از ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر، زندگی شان به خطر می افتد.

چگونه فیلتراسیون بیولوژیکی را شروع کنیم؟

هم می توانیم یک فیلتر بیولوژیک را در کف آکواریوم قرار دهیم و یا اینکه از یک فیلتر خارجی که به عنوا یک فیلتر بیولوژیک عمل می کند، بهره ببریم. ایجاد یک بستر خشن توسط سوبسترای فیلتر ضروری است، از آن جا که بسیاری از باکتری ها در دام آن گرفتار می شود. می توان از فیلترهای بیولوژیکی در آکواریوم

هایی با مقیاس کوچک نیز استفاده نمود آن هم بدون اینکه فیلتر حاوی دو باکتری نیتروباکتر و نیتروزوموناس روی کف، سنگ ها و دیواره ها وجود داشته باشد. هرچه تعداد باکتری های شوره ساز^۱ بیشتر باشد، نیتريت و نیترات بیشتری به عنوان محصول جانبی تولید خواهد شد. سوبسترای فیلتر می تواند از مرجان ها (یا اگر فیلتر خارجی باشد) از سنگ ریزه ها و ورقه ها و سرامیک و یا توپ های پلاستیکی و لوله های پلاستیکی کوچک استفاده نمود. مطمئن شوید که لایه ی سن و ماسه زبر فیلتر را پوشانده و ضخامت آن از ۵ سانتی متر تجاوز ننماید، به این دلیل که باکتری های شوره ساز و هوازی تنها دو الی ۳ سانت بالاتر عمل جایگزینی را انجام می دهند. اگر لایه ی یاد شده زیاد از حد ضخیم باشد، در بستر فیلتر محیطی بی هوازی شکل می گیرد. این محیط به صورت دانه های سیاه قابل رویت است زیرا باکتری های بی هوازی به شکل دوره ای از محیط خود فرار می کنند. علاوه بر این ها، آب باید به اندازه کافی سریع جریان پیدا کند تا فیلتر بیولوژیکی بیشترین و بهینه ترین فیلتراسیون را نتیجه دهد.

مدت زمان کارگذاری فیلتر بیولوژیکی بسیار مهم است. تعداد کافی از تمام انواع باکتری ها تنها بعد از سه تا ۸ هفته در دسترس هستند. اگر ماهی ها خیلی زود وارد آکواریوم شوند ممکن است به دلیل نبود یا کمبود باکتری های شوره ساز یا از زیاد بود پساب (همان نیتريت و نیترات) که به اندازه کافی دفع شان سریع نبوده، بمیرند. یک روز بعد از به کارگذاری فیلترینگ بیولوژیکی در آکواریوم بهتر است تعدادی ماهی و خزنده مقاوم وارد آب شوند. برخی از دختر ماهی ها (مثل *Abudedefduf sp.*) و خرچنگ ها یا شقایق (*Condylactus sp.*) برای شروع فیلتراسیون بسیار مناسب هستند. آن ها اولین مقادیر آمونیوم که غذای باکتری نیتروزوموناس است را تولید می کنند. این چرخه شوره سازی می تواند با قرار دادن یک کشت کلنی از نیتروباکترها به درون آب آکواریوم تسریع شود. این کار را می توانید با انتقال یک سوبسترای شکل گرفته از یک آکواریوم دیگر به درون آکواریوم خود انجام دهید. همچنین شما می توانید بطری های کوچک نیتروباکترها را خریداری کنید. بین سه تا هشت هفته، غلظت آمونیوم اولیه و بعد از آن، نیتريت ها به اوج خود می رسد. غلظت های پیک ممکن است در زمان کمتری به وقوع بپیوندند. در حقیقت، برخی از چرخه های شوره سازی بین ۱۴ تا ۲۱ روز اتفاق می افتند که این زمان متغییر به نوع آکواریوم بستگی دارد.

طی فاز اول، کیفیت آب باید از نظر آمونیوم، نیتريت و نیترات سنجیده شود و تعیین گردد که آیا این فرآیند مد نظر همان گونه که تشریح شد، در حال پیشرفت است یا نه و مورد دیگر اینکه آیا ماهی و بی مهرگان مورد

^۱ nitrifying

نظر را می توان به آکواریوم اضافه نمود یا خیر. تست و آزمایش های متعددی در بازار برای این منظور وجود دارند.

در فاز یا مرحله اول باید یک پنجم آب آکواریوم هر هفته جایگزین شود و بایستی اکسیژن کافی هم به آب آکواریوم هم به فرآیند در حال انجام برسد که این کار را می توان با جاگذاری پمپ اکسیژن انجام داد. با برداشت و حذف مقادیر اضافی آمونیوم و نیتريت و ضمن غنی نمودن میزان اکسیژن، آبی تازه در آکواریوم خواهید داشت و باکتری ها می توانند به اندازه کافی تکثیر شوند.

زمانی که غلظت نیتريت بعد از چند هفته کاهش یافت، موجودات زنده بیشتری باید به آب اضافه کرد. باید تعداد اندکی ماهی یا خزنده، طی چندین روز یا هفته، به آکواریوم اضافه نمود. تولید باکتری های بعد از آن باید به تدریج با مقادیر بیشتری آمونیوم سازگاری بیابند. اگر مقدار زیادی ماهی یا خزنده به آکواریوم اضافه شود، مسمومیت آمونیومی امری است محتمل. این کار می تواند تمام ارگانسیم های زنده ی آکواریوم که شامل باکتری ها نیز می شود را از بین ببرد.

همچنین می توان فیلتراسیون بیولوژیکی را نیز به صورت شیمیایی القا نمود. برای این منظور، آمونیوم کلرید باید به آب اضافه شود تا خوراک باکتری ها فراهم آید و باعث تکثیر آن ها بشود. بعد از این مرحله باید کلرین از آب با استفاده از سدیم تیوسولفات، حذف گردد. من خودم از روش های طبیعی بیشتر خوشم آمده و ترجیح می دهم ابتدا از تعدادی ماهی و خزنده کم، استفاده نمایم. با این وجود، تعداد کمی از ساکنان موجود در آکواریوم ممکن است حین پیک نیتريت یا آمونیوم از دست بروند. زمانی که این چرخه تکمیل شد، و چنانچه اگر فرایند بیولوژیکی امکان ادامه در این سطح را یافت، ما با موفقیت آزمایش ضروری و حیاتی آکواریوم را پشت سر نهاده ایم. محصول نهایی فیلتراسیون بیولوژیکی نیترات تولید شده توسط نیتروباکترهاست. جلبک ها به تدریج طی ماه های اول شکل می گیرند و به آرامی از تجمع نیترات تغذیه می کنند. جلبک های قهوه ای (دیاتومه ها) روی دیواره سنگ های سخت شکل می گیرند و بعد جلبک های سبز جایگزین می شود اما وجود جلبک سبز منوط به حضور نور کافی در محیط است. ۱۰ تا ۲۵٪ از آب باید هر ماه تعویض شود و به این ترتیب مقادیر نیترات شکل گرفته محدود می شود (نه بیشتر از ۵۰ تا ۷۵ میلی گم بر لیتر).

برای آکواریوم های بزرگتر از ۳۰۰ لیتر یک فیلتر درون آکواریوم معمولاً کافی نیست. در این مواقع باید یک فیلتر بیولوژیکی ثانویه نیز در بیرون آکواریوم وجود داشته باشد تا محصولات زائد را از آب خارج نماید. این کار همچنین برای جلبک های درون آکواریوم نیز اعمال می شود. این یعنی اگر آکواریوم منزلگاه تعداد زیادی

ماهی باشد، فیلتر بیولوژیکی نباید پر بار تر شود. اگر تعداد زیادی ماهی وجود داشته باشد، مواد زائد بیشتری هم تولید می شود و باکتری ها نخواهند توانست آن را به طور کامل تجزیه کنند. نتیجتاً، امکان نفوذ اکسیژن ممکن نخواهد بود و بدین ترتیب سمیت افزایش یافته و باعث مسمومیت باکتری ها می شوند.

ظرفیت آکواریوم به ترکیب سوبسترای فیلتر، جلبک ها، نور و فیلتراسیون مکانیکی و شیمیایی بستگی دارد. در نتیجه بسیار سخت است که بگوئیم چند ماهی می توانند در یک آکواریوم مشخص زندگی کنند. به طور متوسط من پیشنهاد می کنم که برای هر ۸ تا ۱۰ سانتی متر یک ماهی، به ازای ۳۰ لیتر آب دریا. این میزان مطرح شده می تواند از سیستمی به سیستم دیگر و از گونه ای به گونه ی دیگر تفاوت داشته باشد.

اگر این فاکتورها در نظر گرفته نشوند، ممکن است تعداد جلبک سبز اندکی در آکواریوم رشد نموده و به جای داشتن آبی با pH پائین، آبی زرد رنگ که نشان دهنده مقدار نیترات بالاست (به همراه کمی آمونیوم و نیترات). تحت شرایطی این چینی، ماهی ها غیر عادی رفتار نموده و نسبت به بیماری ها بسیار حساس می شوند.

۳. مشکلات و علائم هشدار دهنده ی اولیه

- اگر تعداد زیادی ماهی وارد آکواریوم شود، و اگر زیاد از حد غذا بدن ها داده شود و فیلتراسیون ضعیفی هم داشته باشند و غیره، مقدار زیادی محصولات سمی ممکن است تولید شود. آن ها باعث از بین رفتن باکتری ها یا رها سازی مقادیر زیادی مواد زائد می شوند.
- وجود نقطه های سیاه در آکواریوم نشان دهنده ی رها سازی گاز توسط سولفور باکتریها می باشد گازهایی مثل بوی تخم مرغ فاسد (H_2S). می توان با ریختن شن ماسه در کف آکواریوم آن هم با ضخامت حداکثر ۵ سانتی متر از این شرایط جلوگیری نمود و اگر فیلتراسیون خوبی هم فراهم باشد، آب به خوبی و راحتی جریان یافته و اکسیژن کافی هم خواهد بود.
- زمانی اب آکواریوم به رنگ زرد در می آید که حین تجزیه ی مواد زائد، آن ها اکسید شوند و فنول ها بدین ترتیب تولید شوند و ترکیبات زرد رنگ به وجود می آیند. کلوئیدهای پروتئینی نیز می توانند یکی دیگر از عامل های زرد شدن رنگ آب باشند، آن هم زمانی که مقادیر بالایی از آن در محل وجود داشته باشد.
- گاهی، زمانی که غلظت باکتری ها زیادی بالاست، کلوئید شدن سفید رخ می دهد. این مورد در اثر وجود مادیر بالای محصولات زائد ارگانیک و مکانیسم ضعیف فیلتراسیون رخ می دهد.

- ممکن است آکواریوم بوی بد شبیه پیاز به دلیل وجود آمین ها (تولید شده از اسید آمینه های تجزیه شده) از خود متساعد کند. زمانی این بو به مشام می خورد که آکواریوم بیش از ظرفیتش ماهی دارد و مثلاً زمانی که داروهای ضد باکتریایی در زمان مسمومیت آب آکواریوم، بدان اضافه شده باشد.
- همراه با اکسیژن ناکافی، نه تنها ممکن است ماهی خفه شود، بلکه امکان پوسیدگی هم وجود دارد. فرآیند فساد با بوی نامطبوعی که در اثر اندول و سكاتولز^۲ است، همراه می باشد.
- شن و ماسه و مرجان های تازه pH مناسبی را فراهم آورده، آن هم به دلیل وجود Ca و Mg. اگر بعد از انجام این کارها هم pH خیلی پائین بماند، آن هم با وجود فیلتر و شن ماسه، باید pH را به شکل شیمیایی تنظیم نمائیم. با این وجود، این اثر بافری ضعیف بوده و بعد از چند ماه ضعیف می شود. اگر pH خیلی پائین بماند، حتی با جاگزین نمودن و تعویض آب، pH شیمیایی یا اضافه نمودن یک قسمت کربنات سدیم و ۶ قسمت از بی کربنات سدیم به آب pH رو تنظیم نمود در حالی که CO₂ به CaCO₃، PO₄ و CaPO₄ و MgPO₄ انصال می یابد. نزدیک به ده گرم بی کربنات سدیم و ۲ گرم کربنات سدیم در ۱۰۰ لیتر به اندازه ای هست که pH را از ۷/۸ به ۸/۲ زدن خودم.
- با توجه به اینکه جلبک ، جلبک قهوه ای (دیاتومه ها) ابتدا در آکواریوم رشد نموده و بعداً به جلبکی بزرگ مبدل خواهد شد. وجود جلبک آبی یا قرمز این موضوع را نشان می دهد که محسوط ضعیف بوده، مثلاً تولید بیش از اندازه ی مواد زئد، آمونیوم بسیار زیاد و نور کم و غیره.
- مقادیر زیادی از پاروپایان^۳ کوچک معمولاً در کف اکواریوم ها دیواره شیشه و آکواریوم های کثیف یافت می شوند. این ها انگل نیستند اما با خیالی آسوده درون فیلتر، جایی که محصولات جانبی ماهی در آن جا جمع آوری می شود، زندگی می کنند. آن ها تعادل بیولوژیکی را با کاهش سطوح اکسیژن و حتی ایجاد شرایط کمبود اکسیژن، بر هم می زنند. این جانوران تنها از راه به خوبی تمیز نمودن فیلتر آکواریوم یا از بین بردن فیلتر بسیار آلوده از میان خواهند رفت. داروهایی ماند، تری کلروفوران می تواند به حل این مشکل کمک کند. این نوع سخت پوسان کوچک به همراه بی مهرگانی نظیر ستاره دریایی و کرم لوله ای و یا حتی سنگ ها وارد آکواریوم می شوند.

^۲ skatoles

^۳ copepod

۴. اقدامات احتیاطی اولیه

برای حصول اطمینان از این موضوع که هیچ یک از مشکلات مطرح شده در بالا رخ ندهد، آکواریوم نباید بیش از حد پر شود، نباید بیش از اندازه غذا دادن انجام گیرد و فیلتراسیون موثر بایستی صورت پذیرد. بعلاوه، باید به یاد داشته باشیم که تعویض منظم آب آکواریوم بسیار هائز اهمیت است و مساله ی مهمی است (شکل ۱). زمانی که سطح نیترات به ۷۵ تا ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر رسید باید آب آکواریوم تعویض شود. همچنین زمانی که pH به دلیلی زیاد شدن CO₂، نیترات، فسفات، اسیدها و مواد زائد ارگانیک به زیر ۷/۸ رسید، باز باید آب آکواریوم را تعویض کنیم. علاوه بر تعویض آب، ضروری است که لایه های رویی آب را نیز مرتباً تمیز کنیم. این کار اطمینان می دهد که تعادل باکتری های شوره ساز بهم نمی خورد. گذشته از این ها، محصولات و مواد زائدی که بیش از اندازه می تواند به کل سیستم ضربه وارد سازد، باید خارج گردد. نباید کل فیلتر را بردارید، و یا کل فیلتر را کاملاً تمیز نمائید، و گرنه کل چرخه ی شوره سازی باید از اول شروع شود.

دیگر فاکتورها

نور آکواریوم تا حد امکان باید به شدت نور طول روز نزدیک باشد چون تنها در این صورت است که رشد مناسب جلبک انجام می پذیرد. بنابراین، چند ساعت نور روز می تواند اثر مثبتی روی آکواریوم داشته باشد. از طرف دیگر، تولید بیش از اندازه ی جلبک هم مد نظر نیست.

دمای آب باید بین ۲۴ تا ۲۸ درجه سانتی گراد باشد. غلظت نمک یا شدن آن باید بین ۱/۰۲۸-۱/۰۱۸ g/ml باشد. بی مهرگان بهتر از بیشتر ماهی های گرمسیری قادر به تحمل شدت شوری بیشتر (۱/۲۲۴ و بالاتر) در آب هستند. شدت شوری کمتر یا پائین تر امکان کباززه علیع انگل های خارجی نظیر Oodinium ، Cryptocaryon و غیرا را فراهم می آورد.

مقدار اکسیژن محلول در آب آکواریوم مسلماً برای ماهی ها، سطوح پائین تر جانوران، جلبک ها و مخصوصاً باکتری ها ضروری است. بالاترین سطوح اکسیژن در آکواریوم با پمپ اکسیژن ایجاد نخواهد شد، بلکه از طریق روش های دیگر اکسیژن رسانی این سطوح بالای اکسیژن را برای آب آکواریوم می توان فراهم آورد. این کار در ابتدا توسط تلاطم و گردش اب توسط یک پمپ یا فیلتر (البته معمولاً در اثر وجود یک فیلتر خارجی) انجام می پذیرد. این

اثر آبشاری مقادیر ایده آلی از اکسیژن محلول در آب را فراهم آورده که این مقادیر بالا عبارت است از ۸ ppm-۶. در شدت های بالاتر شوری یا دماهای بالاتر، اکسیژن محلول کمتر در آب موجود است. از آن جا که غلظت اکسیژن در آکواریوم ماهی های گرمسیری می تواند به سطوح پائین خطر ناکی نزول کند، وجود سیستم گردش آب بسیار مهم و ضروری است. اگر نشتی در فیلترهای خارجی یا سطح اب فیلتر خیلی پائین باشد، هوای زیادی به آکواریوم وارد می گردد. ماهیان این گاز را به صورت حباب های قابل رویت دریافت می کنند. به این پدیده بیماری حباب گازی می گویند (شکل ۲). اسیدیته (pH) باید بین ۷/۸ تا ۸/۴ باشد. با ازاد سازی کلسیم کربنات، دانه های شن و ماسه در دو فرایند بافرینگ و ثبات شرایط آکواریوم دخالت می کنند. اگر pH به زیر ۷/۸ سقوط نماید، آب آکواریوم باید تعویض شود و پساب ماندهای زائد بایستی از کف و فیلتر جمع آوری گردند. با تجمع نیترات، درجه اسیدیته در طول زمان کاهش می یابد. در نتیجه، دانه های شن و ماسه روی زمین و مواد فیلتر باید مرتباً تمیز شود تا مواد زائد اضافی برداشته شوند. برای افزایش pH، می توان بافر را خرید یا می توان بی کربنات سدیم و کربنات سدیم به اب اضافه نمود. اگر pH بیش از اندازه پائین باشد، روی پوست بدن ماهی نقطه های سفیدی ظهور می کند و به موکوس بدن وی، اسیب می رساند. اگر pH بیش از اندازه دلیل شکا گیری جلبک ها بالا رفت (بیشتر از ۸/۵)، باید مقداری از جلبک ها را از آب خارج سازید.

غذا برای ارگانسیم های زنده برای اینکه از سلامت خوبی برخوردار باشند بسیار هائز اهمیت است. تنوع غذایی هم امری مهم است. باید اطمینان حاصل نمائید که ماهیان کربوهیدرات های ضروری، اسیدهای چرب، پروتئین ها به همراه آمینو اسیدها، ویتامین ها و مواد معدنی دیگر موارد را دریافت می کنند. کمبود تنوع در رژیم غذایی ماهی ها به چرب شدن ارگان های بدن، کمبود ویتامین یا دیگر علائم کمبود، اختلالات رشد، بدشکلی ها، کوری (کمبود ویتامین A)، از دست دادن وزن، رنگی شدن پوست و یا حتی مرگ می انجامد. طیف وسیع و متنوعی از غذای ماهی در بازار وجود دارد که شامل دانه ها^۴، محصولات خشک یخ زده، حیوانات زنده غذایی که بسیار منجمد شده اند می باشد؛ بنابراین دست یابی به یک رژیم متنوع غذایی بسیار راحت است. ترکیب انواع گونه های ماهی ها همان قدر که رژیم غذایی اهمیت دارد، مهم است. با این وجود، بسیار سخت است که بگوئیم کدام گونه ها یکدیگر را تحمل می کنند.

شکل ۲. حباب گاز، ماهی *Acanthurus olivaceus*

^۴ flakes

خوشبختانه، در این رابطه چند قانون طلایی وجود دارد. آکواریوم داران بر این امید هستند که بر اساس تحقیقاتی که گرف (۱۹۸۱)، کینگسفورد (۱۹۷۹) و موئن (۱۹۸۲)^۵ انجام داده اند اطلاعات بیشتری در این زمینه بدست بیاورند. این نویسندگان در مورد فاکتورها زیر با جزئیات بحث نموده اند: نوع گونه ماهی، اندازه، فعالیت و بلوغ جنسی، رفتار غذا خوردن و زدگی کردن در نواحی مخفی. واضح است که ماهی های خواردار یا مارماهی ها نباید با بچه ماهی ها ترکیب شوند. زوج ماهی های شقایق^۶ معمولاً می توانند بسیار تهاجمی باشند و دو Emperorfish از یک گونه نیز احتمال زیادی دارد که به هم حمله کنند. همچنین ماهی حمله کنند می تواند در مواجهه با گونه های دیگر تهاجمی رفتار نماید (شکل ۳). اگر چنین رفتارهای تهاجمی و شدیدی قابل ت.ج باشد، ماهی ضعیف تر می تواند دچار استرس بیش از اندازه شده، قدرتش را از دست بدهد، زخمی شود و در مقابل بیماری های ثانویه تحمل نداشته باشد بمیرد.

برای جلوگیری از اینکه ساکنین جدید (ماهی یا نرم تن) به آکواریوم بیماری وارد نمایند، ابتدا باید آن ها را به مدت ۱۰ الی ۱۴ روز، در بشکه قرنطینه قرار داد. زمانی که می خواهید موجودات جدیدی برای آکواریوم خود خریداری کنید، از سلامت کامل آن ها اطمینان حاصل نموده و بررسی کنید که غذای مطلوبشان به راحتی در دسترس است یا نه.

به عنوان یک عامل بازدارنده بهتر است ماهی های دریایی را قبل از وارد ساختن به آکواریوم در تشت آب تازه قرار دهید. آکواریوم های کوچک یا دیگر محفظه ها نیز در این بین کار آمدند. آب تازه ای که مورد استفاده قرار می گیرد باید از نظر اسیدیته و دما مشابه آب دریا باشد. آب بادی دکلره باشد، اگر لازم می بینید از سدیم سولفات (تقریباً ۱g/۱۰l) استفاده کنید یا به مدت ۲۴ تا ۳۶ ساعت کار هوادهی را انجام دهید. با اضافه نمودن بی کربنات سدیم به آب تازه (یک قاشق به ازای ۰۰ لیتر)، می توان به سطوح pH بین ۷/۸ تا ۸/۳ دست یافت. این آب تازه ای که بر اساس توضیحات آماده نمودید، ماهی باید بین ۳ تا ۵ دقیقه در آن قرار بگیرد تا هرگونه انگلی (Oodinium, Cryptocaryon) یا کرم های آبششی و پوستی شان) از بین بروند. ماهی ها من است در لحظات ابتدایی از شوکی که بدان ها وارد می شود لحظاتی رنج ببرند. با این وجود، این حالت شان زیاد طول نمی کشد. تا زمانی که ماهی ها علائم شوک شدید پرا از خود نشان نداده اند، می توان در آب باقی بمانند. بیشتر از ۱۰ الی ۱۵ دقیقه لازم نیست. بعد از اینکه ماهی ها وارد تانک قرنطینه شدند می توان آن ها را با داروهای ضد باکتریایی (مثل

^۵ Graaf (۱۹۸۱), Kingsford (۱۹۷۹) and Moe (۱۹۸۲)

^۶ anemone fish couples

نئومایسین و نیتروفوران) در برابر عفونت های محتمل لاکتریایی محافظت نمود و با مالاشیت گرین، فرمالدهید یا سولفات مس در برابر انگل های متحمل مقاوم ساخت یا اگر انگل دارند از بین بروند.

مخازن قرنطینه باید برای انواع ماهی ها مناسب بوده، مکان های مخفی داشته، اگر لازم اسن فیلتر خارجی داشته باشد، و در کف آن شن و ماسه نیز باید وجود داشته باشد. به دلیل تعویض مرتب آب این مخازن و مانیتورینگ دقیق و آزمایشات مرتب نیازی به فیلتر بیولوژیک ندارند. چنانچه ماهی ها بعد از گذشت ۱۰ الی ۱۴ روز در وضعیت مناسبی قرار داشتند، می توان آن ها را بعد از قرار دادن در آب تازه ی دیگری بعد بع مخل زندگی نهایی شان وارد ساه=خت. برای حصول اطمینان از سازگاری ماهی های قدیم و جدید، می توان ماهی های جدید را با محفظه ای در اب قرار دارد. مهم نیست که شما چقدر اقدامات احتیاطی را به درستی انجام داده اید یا چقدر خوب از آکواریوم تان مراقبت می کنید، همیشه خطر مسمومیت نیتریتی یا آمونیومی در آکواریوم های دریایی وجود دارد. اندازه گیری های مرتبط با این وقایع بایستی برای جلوگیری از بدترین عواقب سریع انجام پذیرد.

در هنگام مسمومیت با آمونیوم ماهی ها تعدل ندارند. آن ها معمولاً حرکت های شدید و وحشایته و بدون کنترل به سمت اشیاء و دیواره های درون آکواریوم داشته که ممکن است به زخمی شدنشان بیانجامد. آن به شدت ناراحت و مضطرب و نگران اند و ممکن است تشدید در نفس کشید نیز در آن ها رویت شود. در جنین حالتی، بهترین راه حل تعویض آب یا خارج ساختن ماهی در شرایط مسمومیت آمونیومی است. همین کارها را می توان در شرایط مسمومیت با نیتریت اتخاذ نمود که در آن ماهی باید با متیلن بلو تیمار شود (۱mg/l). زمانی که محتوای نیتریت بسیار بالا باشد، ماهی بی توجه در کف آکواریوم معلق می ماند. شتاب در تنفس دیده می شود. زمانی که pH خیلی پائین باشد، تکه های پوسته روی بدن ماهی احتی اطراف چشمش دیده شده و ظاهری لزج و سفید و ابری خواهد داشت. در مراحل پیشرفته تر، ممکن است خونریزی پوستی هم داشته باشد. تنفس سرعت گرفته و ماهی بی توجه می شود. این مشکل با تعویض آب یا بافری کردن (۶ قسمت بی کربنات سدیم و یک قسمت کربنات سدیم) آب حل می شود. حشره کش های مورد استفاده در خانه، رنگ ها یا چسب ها نیز مسمومیت زا هستند. دیگر علل ناشناخته مرگ می تواند در اثر مسمومیت با مس یا آهن رخ دهد. برخی از آب های چشمه یا آب شیر حاوی مقادیر زیادی فلزات سنگن است که با تعویض مرتب آب آکواریوم مقدارش زیاد هم می شود. در نهایت، زمانی که خواهیم یک آکواریوم دریایی نصب کنیم، اشیاء فلزی نباید استفاده شوند، مخصوصاً اگر در تماس با آب دریا هم بخواهد قرار بگیرند.

شکل ۳. رفتار تهاجمی در ماهی می تواند عواقب تند و زننده ای داشته باشد. در اینجا یک *Ptereleotris splendidum* با باله های گاز گرفته شده در گوشه ای آرام گرفته است.

حجم مطالب نگاشته شده و موجود برای مسمومیت سیاندی بالاست. نویسنده پیسشرو، دان دیوی^۷ و مخصوصاً نویسنده ای به نام ستیو رابینسون^۸ و مجله ی آکواریوم آب تازه و آب دریا (FAMA^۹) روی این موضوع مشارکت های قابل ملاحظه‌ای انجام داده اند. مسمومت با یانید به دلیل اینکه سیستم هضم در این مسمومیت مورد حمله قرار می گیرد و از بین می رود و نهایتاً امکان غذا خوردن برای ماهی وجود ندارد، شانس برای زندگی نیز در بین نخواهد بود. بعد از مدتی که ماهی وزنش را از دست داد، بی توجه شده‌ف تغییر رنگ بدن نشان می دهد و اشتهايشان را از دست داده و نهایتاً خواهند مرد. این ماهی ها ممکن است حتی ناگهانی و بدون نشان دادن علائم غیر عادی بمیرند.

سیانید معمولاً در فیلیپین و دیگر کشورهای آسیایی توسط غواصان استفاده می شود چون ماهی ها را بی حس نموده و به راحتی آن هارا از میان مرجان ها جمع آوری می کنند. برخی از ماهی ها بلافاصله بعد از مواجه مسموم می شود و بعد از چند روز یا چند هفته در اکواریوم خواهند مرد. شرایط پر استرس حین حمل و روش گرفتن ماهی که در خطوط پیش توضیح دادیم مسئول افزایش مرگ و میر ماهی ها در بسیاری از کشورهای آسیایی است.

هم زمان با این وقایع، این روش ماهی گیری به شکل برگشت ناپذیری مرجان های چند صد ساله را نیز از بین می برد. با این وجود، بزرگترین تراژدی در این میان افزایش مرگ و میر نوزادان در فیلیپین است. زیرا در این روش ماهیگیری ماهی های زینتی، ماهی های خوراکی نیز الوده شده و مصرف ماهی خوراکی آلوده، چنین عواقبی دارد. با وجد جنین عواقب نگران کننده ای، باید کاری سریع و اساسی انجام پذیرد تا این روش ماهیگیری در فیلیپین تغییر یابد. این کار امکان پذیر نخواهد بود مگر دست از مواخذه غواصان بردارند و از آن ها پشتیبانی مالی کنند. با وجود قیمت پائین ماهی، ماهیگیران فیلیپینی وادار می شوند مقدار ماهی بیشتری صید کنند تا بتوانند خانواده هایشان را تامین کنند. استفاده از بطری اسپری سیانید روشی بی خطر برای گرفتن ماهی هاست. غواصان باید ابزار ماهی گیری مناسبی در اختیار داشته باشند تا دیگر از مواد بی حس کننده استفاده نکنند. استفاده از روش عای طبیعی بر خلاف حرفی نادرستی که درباره ی آن زده می شود سود را کاهش نمی دهد. جای شکی وجود ندارد که روش های نوین ماهیگیری با وجود چنین آسیب هایی بایستی توسط مراجع قانونی فیلیپین منع شوند. خوشبختانه، صادرکنندگان، وارد کنندگان و خرده فروشان آکواریومی به این مشکل آگاه بوده و نسبت بدان اعتراض کرده اند. این موضوع برای من که مقامات فیلیپینی با تعدادی غواص مشهور از جمله استیو رابینسون

^۷ Don Dewey

^۸ Steve Robinson

^۹ Freshwater and Marine Aquarium

برای بازآموزی غواصان خود صحبت نموده اند، جالب توجه بوده و این بز آموزی ها از سال ۱۹۸۴ شروع شده است. بزرگترین آرزوی مت وضع مقررات قانونی که به حمایت و محافظت از انسان و حیوان بیانجامد، است. ما خوشحالیم که هم اکنون (۲۰۰۴) گروهی که توسط سازمان حمایت از حیوانات پشتیبانی می شوند در حال جمع آوری گواهی بدون سیانید هستند. برای اطلاعات بیشتر به www.aquariumcouncil.org یا Marine Aquarium Council مراجعه کنید.

بیماری ها در ماهیان: علائم و درمان

از جنبه ی اقتصادی، تحقیقات دانشمندان روی ماهی های قابل خوردن مثل سالمون و ماهی قزل آلا مهم تر از ماهیان زینتی است. بنابراین جای تعجب ندارد که اطلاعات درباره ی بیماری ماهی های خوراکی بیشتر از ماهی های زینتی باشد. اما در عوض اطلاعات در دسترس برای ماهیان گرمسیری بیشتر از ماهیان دیگر است. در بسیاری

از موارد، ماهیان دریایی به دلیل مشکلات زیادی که برایشان رخ می دهد، گرفتار بیماری می شوند. این ابتلای بالا به انواع بیماری ها می تواند به این حقیقت ارتباط داشته باشد که ۹۹٪ ماهیان گرمسیری در آکواریوم های خانگی به شکل وحشیانه ای صید شده اند و گرفتار حمل و نقل نامناسب توسط خرده فروشان و ماهیگیران گشته اند که این فرایند یاد شده بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت به طول می انجامد. گرفتن ماهی به طور ناگهانی و جداسازی سریع آن از محیط طبیعی زندگی اش، او را با استرس زیادی رو به رو می سازد که حتی ممکن است باعث مرگ ماهی شود. بعلاوه، ماهی هایی هم که زنده می مانند ممکن است دچار بیماری شوند. و بیماری خود را به درون آکواریوم انتقال دهند. مهم است که توجه داشته باشید ماهی دریایی باید ابتدا به محیط جدید اش عادت کند که همین خود می تواند مشکل ساز باشد. در نتیجه ی استرسی که ماهی با آن مواجه شده است، مکانیسم دفاعی بدنشان تضعیف شده و نیبت به بیماری ها حساس تر هم می شوند. دلیل اهمیت بالای تانک های قرنطینه هم همین است. ناهنجاری های ژنتیکی و مشکلات پیری ماهیان در این کتاب آورده شده است.

۱. آزمایشات

آب تازه را می توان برای بررسی ارگان های داخلی بررسی نمود. می توان قسمت کوچکی از کبد، طحال، مثانه روده، کلیه ها یا ابشش یا کیسه هاوایی را بین لام لامل فشرود و زیر میکروسکوپ بررسی نمود. فضولات خمنی را نیز می توانیم زیر میکروسکوپ بررسی نمائیم.

ما به شدت توصیه می کنیم که فقط ماهی تازه را مورد آزمایش قرار دهید. وجود یک میکروسکوپ برای برای تشخیص ضروری است. تشریح بیماری ماهی نیازمند این کار است. بسیاری از علائم مقیاس بزرگ بیماری ها بسیار بعه هم شبیه بوده و به راحتی باعث تشخیص اشتباه در درمان دارویی می شود و نهایتاً، عواقب بدی را در پی خواهد داشت. حین بازبینی بیماری، نشانه های بیماری ماهی در قسمت میکروسکوپی علاقه مندان را به مفهوم روشنی از بیماری آشنا می سازد.

مواد لازم برای انجام این آزمایش دو سوزن، یک قیچی بزرگ و یک قیچی کوچک، چاقوی جراحی با قابلیت تعویض تیغه و یک قطره چکان کوچک حاوی آب آکواریوم. سریع ترین و مطمئن ترین راه برای کشتن ماهی قطع عمیق گردن با قیچی است (شکل ۱ را ببینید).

برای یافتن پاتوژن‌ها روی آبشش یا پوست، باید اسمیری از پوست تهیه شود یا تکیه ای از آن جدا شود. اسمیر پوستی با خراش دادن با احتیاط لایه ی موکوسی با یک اسکالپ^{۱۰} انجام می پذیرد. بعد از تهیه اسمیر مناسب یک قطره آب آکواریوم روی آن ریخته و روی اسلاید قرار دهید و یا یک روکش، آن را بپوشانید. بعد از آن، می توانید پوشش آبشش را بردارید تا کاملاً در معرض دید قرار گیرد. نمونه بافت آبشش را می توان با یک تیغ جراحی یا قیچی برداشت روی موچین قرار داد، یک قطره آب چکاند و روی اسلاید با یک پوشش، قرار داد.

اگر لازم است، می توان ماهی را تشریح نمود:

(۱) شکم را با قیچی پاره کنید، از مقعد به سمت آبشش ها.

(۲) بعد، لبه شکم را با یک آنس به کناره ها بکشید.

(۳) بعد از این که پوسته ی داخلی را برش دهید، ارگان های داخلی ماهی قابل رویت می شوند.

با برداشتن مقدار کمی از اندام های داخلی و قرار دان آن بی لاکم و لامل آن قسمت را می توانید زیر میکروسکوپ بررسی کنید.

۲. عفونت های ویروسی

اطلاعات بسیار اندکی از عفونت های ویروسی ماهی ها در دسترس است. ممکن است انواع مختلفی ویروس که ناشناخته هم شاید باشند علائم بالینی مشابه عفونت های باکتریایی ایجاد نمایند. بعضی ویروس ها حتی باعث ایجاد تومور هم می شوند. با این وجود، لینفوسیستیس تظاهرات بالینی معمولی داشته و به وضوح می توان آن را تشخیص داد.

لینفوسیستیس

این ویروس ابتدا به پوست یا بافت باله ی ماهی می چسبد (به دهان یا به آبشش ها نیز ممکن است بچسبد). سلول های آلوده شده به سلول های بزرگ و تبدیل شده و به صورت ندول آشکار هستند (شکل ۶). در نتیجه این بیماری به عنوان بیماری ندول هم شناخته می شود (شکل ۴ و ۵). این عفونت به طور منظم در ماهیان دریایی زمانی رخ می دهد که با آن ها خشن برخورد شود و یا تحت شرایط استرس زا قرار گیرند. این نوع عفونت ها

^{۱۰} scalpel

معمولاً بهد طوفان های سنگین که یعنی شرایط استرسی برای ماهی بوده است، رخ می دهد. درمان بیش از حد با سولفات مس یا به عبارتی تیمار بیش از اندازه با سولفات مس باعث گسترش این عفونت می شود. پوست تحریک شده و بافت باله ای نسبت به این ویروس حساس تر می شود. برخی از گونه های ماهی ها، مثل ماهی پروانه ای (*Pomacanthus* sp., *Chaetodon* sp., *Forcipiger* sp., *Heniochus* sp.) و غیره)، امپرو ماهی^{۱۱} (*Pomacanthus* sp., *Holacanthus* sp., *Centropyge* sp.)، گاما ماهی و غیره مرتباً با این بیماری در ارتباط اند. انواع مشخصی از ماهی در آکواریوم ممکن است بیماری داشته باشد که بقیه بدان مبتلا نشوند. شروع این بیماری با نقطه های سفید کوچک (به خصوص روی باله) قابل رویت، همراه است. این علائم به راحتی با بیماری نقطه سفید در ماهی دریایی (*Crypto-caryon*) اشتباه شده و به همین دلیل درمان اشتباه نیز برای آن صورت می پذیرد. گاهی عفونت به سادگی بر طرف می شود، اما می تواند عامل بیماری باکتریایی ثانویه شده و نهایتاً به مرگ بیانجامد. در مرحله نهایی بیماری، ماهی بیمار به دلیل تومورهایی که دارد، به شکل گل کلمی عظیم در می آید. اگر تومورها دور دهان ظاهر شوند، مانع غذا خوردن و ایجاد گرسنگی در ماهی ها می شوند.

شکل ۴- لینفوسیستیس روی دم ماهی جوان *Pomacanthus imperator*

شکل ۵- عفونت لینفوسیستیس روی دم، پشت، معقد و باله های سینه ای *Wimblefish (Heniochus acuminatus)*.

شکل ۶- تصویر میکروسکوپی با بزرگنمایی ۱۰۰ از ندول های سفید رنگ یا سلول های عظیم که ویروس *Lymphocystis* ایجاد نموده اند.

درمان

درمان خاصی برای این ویروس وجود ندارد، گاهی خودشناپدید می شود. با این وجود با د=رویت اولین ندول باید به آهستگی با یک چاقوی نازک آن را بردارید و با جیوه-کروم (۰.۴٪) و یا مواد ضد عفونی کننده دیگر زخم ایجاد شده را بشویید. در موارد شدید، توصیه می شود قسمت های باله ای آلوده شده را از قسمت های سالم جدا سازید. در آکواریوم های خاص، ماهی با آنتی بیوتیک یا شیمی درمانی برای عفونت های ثانویه تحت درمان قرار می گیرد. بعد از مدتی معمولاً باله ها دوباره رشد می کنند. نتایج خوبی را می توان همچنین با قرار دادن ید (مثلاً پتاسیم

^{۱۱} Emperorfish

یدات) در یک مخزن جداگانه یا برس آغشته به ید در نواحی مورد نظر و آلوده اعمال نمود. اگر عفونت به دوزهای بالای سولفات مس پاسخ نداد، درمان با سولفات مس یا سولفات مس فرمالدئیدی ممکن است موثر باشد. در برخی موارد، با این وجود، بیماری پس از چند روز از بین می رود.

۳. عفونت های باکتریایی

تعیین دقیق اینکه چه باکتری ای چه عفونتی را ایجاد می کند بسیار مهم است. این کار تنها با کشت دادن باکتری در محیط آزمایشگاهی امکان پذیر است. بعد از کشت دادن باکتری باید تست های خاصی را برای تعیین واکنش باکتری مورد نظر به آنتی بیوتیک ها و درمان های شیمیایی بررسی نمود. معمولاً، انجام این آزمایشات به تجربه و زمان نیاز دارد. یا بهتر است اینگونه بگوئیم که با این تفاسیر درمان ماهی بسیار دیر خواهد شد. به همین دلیل، ما راه ساده ی دیگری را برای درمان باکتری ها به کار می بندیم، آن هم استفاده از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف است که خود به خودی باکتری عامل را از بین می برد (شکل ۷ و ۸). در همان زمان، می توان بررسی های علمی تست حساسیت آنتی بیوتیکی می تواند انجام پذیرد.

اگر بعد از ۲ تا سه روز درمان با یک آنتی بیوتیک عفونت ر به بهبود نرفت باید از آنتی بیوتیک دیگری (آن هم بعد از تعویض آب) استفاده کنیم. همچنین ما در این مدت می توانستیم به دنبال عامل بیماری بگردیم و این کار به متا در شناسایی نوع باکتری کمک می کند.

این مساله بسیار مهم است که توجه کنیم چه زمانی دارو برای درمان عفونت وارد آکواریوم شده است، زیرا باکتری های فیلتر بولوژیکی که شامل نیتروباکترها و نیتروزوموناس ها هستند نیز خواهند مرد. اطلاعات خوبی درباره ی اینکه کدام آنتی بیوتیک ها خطرناک ترند برای باکتری های شوره ساز، در دسترس است. با این وجود، ما همیشه باید آگاه باشیم که تجویز چین آنتی بیوتیک هایی خطر ساز است. اگر این روش را مورد استفاده قرار دادید باید مرتباً مقدار آمونیوم و نیترات را چک کنید تا ببینید آیا نوسانی وجود دارد یا خیر. البته روش ایمن تر این است که ماهی مشکل دار را به تانک یا مخزن جداگانه ای برده و در آن جا به درمان اش بپردازیم (یا اینکه فیلتر بیولوژیکی را از آکواریوم خارج سازیم). استریلیزاسیون اولترا ویوله را نیز می توان برای کنترل و کاهش باکتری ها را به صورت تکی برای یک آکواریوم یا چنیدی آکواریوم که به یک سیستم فیلتر مرکزی متصل هستند به کار برد.

شکل ۷- عفونت موضعی باکتریایی روی پوشش آبشش (به همراه خونریزی) از ماهی *Lutjanus sebae* قبل از درمان با آنتی بیوتیک.

شکل ۸- زخم جلدی روی آبشش *Lutjanus sebae* سه روز بعد از درمان با آنتی بیوتیک.

پوسیدگی باله

فاسد شدن باله ها یا قسمتی از دم ماهی توسط باکتری (شکل های ۹، ۱۰ و ۱۱) جزء یکی از شایع ترین تظاهرات بالینی عفونت های باکتریایی است. عامل این عفونت باکتری های مختلفی می تواند باشد (مانند، سودوموناس ها، آئروموناس ها، *Edwardsiella* و غیره). این بیماری ممکن است در اثر بیماری های انگلی ثانویه بعد از عفونت باکتریایی رخ دهد. در ابتدا، بیرونی ترین لایه آلوده می شود. معمولاً، این لایه پاره یا جدا می شوند. اگر این نشانه ها به سرعت مد نظر قرار نگیرند و متوجه آن نشویم، ممکن است قبل از اینکه باله یا دم بتواند ترمیم شود، کلاً کنده می شود. اگر این اتفاق بیفتد، هیچ درمانی کار ساز نخواهد بود.

درمان

شما ابتدا باید تعیین کنید که عفونت انگلی رویت شده عامل اولیه هست یا بیماری ثانویه ای است که در اثر باکتری ها ابتدا ایجاد شده است. اگر عامل اولیه خود انگل هست، پس باید آن را تیمار کنید و به درمان آن بپردازید. در همین حین، عفونت های ثانویه ی باکتریایی را نیز باید درمان کنید. از مواد ضد باکتریایی مثل اریترومایسین، نیفورپینول، نئومایسین و لینکوسپتین و یا ترکیبی از نئومایسین-نیفورپینول استفاده کنید.

شکل ۹- عفونت باکتریایی به همراه پوسیدگی باله، لکه های سفید، از دست دادن وزن و ماندن در انتهای آکواریوم همه *Pseudochromis* بنفش.

شکل ۱۰- پوسیدگی باله در مرجان زیبایی (*Centropyge bispinosus*)

شکل ۱۱- عفونت باکتریایی با پوسیدگی باله و خونریزی پوستی روی *Long Nosed Butterfly* (*Forcipiger flavissimus*).

التهاب قرمز روی پوست و باله از جمله عفونت های ایجاد شده در اثر ویبریو

ابتداً، نقطه های قرمز کوچک مشاهده می شود. این ها ممکن است بزرگ شوند تبدیل به تاول های بزرگ خونی گردند و یا حتی تبدیل به زخم شوند. پوسیدگی باله هم نیز ممکن است رخ دهد (شکل های ۱۱، ۱۲ و ۱۳ و ۱۴). در بسیاری از موارد، این تصویر بالینی می تواند عفونت باکتریایی را تداعی نماید، اما برخی از انگل ها هم مثل *Uronema* و *Brooklynella* نشانه های مشابهی ایجاد می کنند. در موارد شدید، بافت عضلانی نیز درگیر می شود که در این مواقع مرگ بی درد سر به برای ماهی توصیه می شود.

علاوه بر نقطه های قرمز، ماهی مبتلا غیر عادی هم رفتار می کند، سنگین نفس می کشد، روی کف آکواریوم دراز می کشند. در مراحل نهایی بیماری ماهی کاملاً بی حرکت و ساکت می شود. ویبریو، سودوموناس یا دیگر باکتری ها قادر به ایجاد چنین عفونت هایی هستند. ویبریو مسئول بیماری های آب شیرین است.

درمان

آماده سازی داروهای ضد باکتریایی مثل نیفورپیرینول، سولفونامیدها، کانامایسن یا استرپتومایسین کمک کننده است. قبل از درمان آنتی بیوتیکی، شما باید تعیین کنید که آیا این عفونت انگلی اولیه است یا خیر.

شکل ۱۲- تکه های قرمز پوست (هموراژها)، ایجاد شده بر اثر عفونت ویبریو در *Chaetodon octofasciatus*.

شکل ۱۳- التهاب پوستی قرمز با شکل گیری آبسه ها در *Mirolabrichthys* sp.

شکل ۱۴- خونریزی پوست را با تکه های پوست رنگ پریده، ناشی از یک عفونت باکتریایی در *Blue Face* (*Euxiphipops xanthometapon*) Angelfish

پچ های پوستی سفید رنگ یا بیماری پچ^{۱۲}

ماهی ها پچ های پوستی سفید رنگ کوچک یا بزرگی را روی موکوس دارند که با آن مخاط شروع به شل شدن می کنند. در این بین پوسیدگی باله هم رخ می دهد. ماهی آلوده مشکل تنفسی دارد (عفونت های باکتریایی در

^{۱۲} patch

آبشش) که یا به سطح آب می آید یا به کف آکواریوم می چسبد (شکل ۹). سر و چشم ها نیز معمولاً آلوده بوده که کدورت چشم نیز ممکن است رخ دهد.

در برخی موارد، این بیماری مثل عفونت های *Brooklynella* یا *Uronema* گسترش یافته که پچ های سفیدی نیز به همراه دارند؛ اگر این اتفاق رخ دهد، حتماً عامل بیماری انگل است. گاهی پاتوژن مسئول بیماری، میکوسوباکتریوم و گونه های فلکسی باکتر که مسئول بیماری *Columnaris* در ماهیان آب شیرین هستند، این بیماری را ایجاد می کنند. زمانی که pH خیلی پائین است، نشانه های مشابهی روی موکوس بدن ماهی ها رخ می دهد که پچ هایی به رنگ نور هستند (شکل ۱۵).

درمان

پاتوژن اصلی حتماً باید شناسایی شود. عفونت های باکتریایی را با نئوماپسن، نیفورپیرینول یا ترکیب نئوماپسن - نیفورپیرینول درمان می شوند.

شکل ۱۵- پچ های پوستی همراه با از بین رفتن پوست و یا پوسیدگی باله نیز همراه است که در اثر میکوسوباکتریوم ها ایجاد می شود. *Achilles Tang* (*Acanthurus Achilles*).

فلس های برجسته یا تورم شکم، اسیت و ورم

این بیماری معمولاً توسط سودوموناس و *Corynebacterium sp* ایجاد می شود. در ابتدا، فلس های برجسته در قسمت های خاصی از بدن ظهور می یابند. بعد از آن در کل بدن پخش می شوند. اسیت ها یکی دیگر از علائم این بیماری هستند که بسیار شبیه اسیت ماهی آب شیرین است. گاهی نقطه هایی روی بدن ماهی ها نیز ظاهر می شود. زمانی که اسیت ها گسترش می یابند، شانس نجات ماهی بسیار پائین می آید. کلیه ها معمولاً در این بین درگیر می شوند (*Corynebacterium sp*) که باعث احتباس مایعات در بدن می شود.

درمان

درمان پیشگیری کننده باید انجام شود، مثل استفاده از اریترومايسين، نیفورپیرینول یا تتراسایکلین به شدت توصیه می شود.

التهاب مثانه شنا^{۱۳}

یکی از نشانه های شاخص این بیماری رفتاری شنای غیر متعارف در ماهی هاست. از آن جا که دیگر مثانه ماهی قادر به برقراری تعادل مناسب نیست ماهی نمی تواند به خوبی در آب معلق شود و به شدت سعی می کند در حالت تعادل باقی بماند. البته این مورد یککی از نشانه های سل ماهی ها نیز به شمار می آید.

درمان

گاهی اوقات، افزایش دمای آب با چند درجه و غوطه ور شدن مواد غذایی در مواد ضد باکتری (به عنوان مثال تتراسایکلین) می تواند بهبودی مطبوعی را نتیجه دهد. هرچند پیش آگاهی این بیماری اصلاً کافی و مناسب نیست.

سل ماهی: عفونت مایکوباکتریوم

این بیماری سخت توسط باکتری مایکوباکتریوم ماریوم که مسئول سل ایجاد شده در ماهیان است، ایجاد می گردد. نشانه های این بیماری متنوع است: از دست دادن وزن، یا شکم متورم، تکه های سفید پوست و از دست دادن اندازه طبیعی، چشم بیرون زده، پوسیدگی باله، زخم پوست. ماهی معمولاً بی توجه هستند، اشتهایشان را از دست داده و به سرعت از دست وزن کم می کنند. (شکل ۱۶، ۱۷). اغلب این عفونت در ماهیان مسنی که چندین سال است نگه داری شده اند اکواریوم رخ می دهد. از فرم افتادن اسکلت بدن یکی از نشانه های شایع این بیماری است. زمانی که ماهی مبتلا را مورد آزمایش قرار می دهند، گره های قهوه ای مایل به خاکستری ای در بدنشان دیده می شود. این توبرکول ها برای این بیماری بسیار معمول بوده و یک نشانه ی تشخیصی این بیماری به شمار می آیند. با این وجود، نبادی این نشانه را با عفونت قارچی اشتباه بگیریم (Ichthyophonus) چون در آن بیماری نیز چنین گره های وجود دارد. بررسی قستی از بدن ماهی به تشخیص مطمئن تر کمک می کند (شکل ۱۸).

^{۱۳} Swim bladder inflammation

درمان

معمولاً، ماهی آلوده باید از اکواریوم برداشته شود و در صورت لزوم، بدون دردسر کشته شوند. درمان با کانامایسین، استرپتومایسین، ایزونیازید یا ریفامپین به ندرت منجر به نتایج مطلوبی می شود. استریلیزاسیون UV از اکواریوم (یا بسته سیستم) کمک می کند تا از گسترش از گونه های مایکوباکتریوم جلوگیری شود.

شکل های ۱۶ و ۱۷- پوسیدگی باله، از دست دادن اندازه، کم رنگ شدن بدن در اثر توبرکلوزیس ماهی (مایکوباکتریوم ماریوم) در *Green Damsel (Chromis caeruleus)*.

شکل ۱۸- توبرکول های سل ماهی های دریایی (مایکوباکتریوم ماریوم) در کبد یک *Green Damsel (caeruleus Chromis)*.

کدورت چشم

کدورت چشم در اثر وجود باکتری ها و انگل های متخلفی ایجاد می شود (*Cryptocaryon, Brooklynella* و غیره). صدمات ایجاد شده در اثر حمل و نقل، آب کثیف و دعوا می تواند ابتلا به این عفونت ها را تسهیل نماید. در موارد دیگر، چشم برآمده شده و ملتهب می گردد. دلایل بسیاری برای این نشانه از بیماری وجود دارد.

درمان

اولین چیزی که باید مشخص شود این است که آیا این یک عفونت حقیقی است یا در اثر یک فاکتور محیطی ایجاد شده است. درمان دارویی همیشه موثر نیست، چراکه آسیب ایجاد می کند است برگشت پذیر نباشد. با این وجود نتایج خوبی در درمان با نئوماکس و نیفورپیرینول یا سلفونامید ها بدست می آید.

۴. عفونت های قارچی

دو نوع عفونت قارچی معمولاً در ماهیان دریایی اتفاق می افتد؛ یک عفونت خارجی که معمولاً ثانویه است و توسط قارچ های پوستی نظیر *Saprolegnia sp.* که قابل مقایسه با *Saprolegnia sp.* است در ماهیان آب شیرین رخ داده و یک عفونت داخلی. در این جا پاتوژن *Ichthyosporidium hoferi* می باشد.

عفونت قارچی خارجی (قارچ پوستی) *Saprolegnia* sp.

این بیماری در ماهیان آب شیرین بیشتر از ماهیان دریایی رخ می دهد. عامل این بیماری *Saprolegnia* sp. است که با عامل همین بیماری با نام *Saprolegnia* sp. در ماهیان آب شیرین مرتبط است. این قارچ معمولا ماهی را از پوست و یا باله توسط عفونت های باکتریایی و / یا انگلی، یا شرایط زندگی نامناسب مانند آب کثیف، فیلتراسیون ضعیف، یا زباله های آلی بیش از حد آسیب دیده آلوده می سازد. ماهی سالم به ندرت توسط این قارچ آلوده می شود. هنگامی که مخاط محافظ آسیب دیده است، قارچ ها می توانند به پوست نفوذ، تولید یک پوشش و یا پنبه مانند سواب می کنند. (شکل ۱۹ و ۲۰).

درمان

ضروری است که علت اصلی واقعی برای عفونت های قارچی یافت شود و به طور کامل ریشه کن گردد. آب دریا خالص با فیلتراسیون خوب ممکن است مانع رشد قارچ شود. همچنین، درمان در مراحل اولیه با تجویز مانند نیفورپیرینول، مالاکیت سبز، سولفات مس و یا phenoxyethanol بسیار موثر می باشد.

در موارد عفونت باکتریایی اولیه و ثانویه عفونت های قارچی، دارو ضد باکتری موثر باید در درجه اول استفاده شود. در مورد عفونت های انگلی، انگل ابتدا باید ریشه کن شود یا به طور همزمان با عفونت های ثانویه درمان گردد.

شکل ۱۹- عفونت های قارچی (پوشش قهوه ای) در کنار *Amphiprion perideraion* بعد از جراحی.

شکل ۲۰- بزرگنمایی ماکروسکوپی (۱۰۰) یک عفونت قارچی، با موضوعات قارچ معمولی.

عفونت قارچی داخلی:

hoferi Ichthyosporidium

این قارچ اندام های داخلی تاثیر می گذارد و بر اساس مشاهدات من، اغلب در ماهی های دریایی از آن را در ماهی های آب شیرین می کند رخ می دهد. وضعیت این بیماری با بیماری قارچ خارجی متفاوت است.

در ابتدا، هیچ نشانه های خارجی مشاهده می شود. متاسفانه، نشانه ها تنها در مراحل بعد از پیشرفت عفونت، به عنوان مثال مشاهده زمانی که ماهی دیگر نمی توان ماهی را نجات داد رویت می شود. ماهی آلوده به سرعت در

حال از دست دادن وزن، شنا غیر طبیعی، چشم بیرون زده، نقاط تاریک بر روی پوست (شکل ۲۱) ظاهر می شود، بافت باله آسیب دیده است و عفونت های ثانویه باکتریایی ممکن است رخ دهد و باعث تکه های پوست رنگ پریده یا قرمز است. عفونت *Ichthyosporidium* ها با بررسی آماده سازی خرد شده از اندامهای داخلی مثل کبد، کلیه و طحال (شکل ۲۲) شناسایی شده است. در برخی موارد، اندام می تواند انگل قارچ انجام می شود. عفونت از طریق فیدر ماهی آلوده منتقل می شود.

درمان

مواد غذایی با کیفیت بالا و محیط زیست سالم کلید اساسی برای اجتناب از این عفونت قارچی می باشد. Pbenoxyethanol اضافه شده به غذا یک روش درمانی موثر و اندازه گیری و پیشگیری است، هر چند نتایج به دست آمده همیشه رضایت بخش نیست. ماهی آلوده باید جدا شده و شما تنها می تواند امید داشته باشید ماهی های دیگر آلوده نشده باشند.

۵. عفونت های انگلی

۵.۱ پروتوزوا (تک یاختگان) یا انگل های تک سلولی

ماهی دریایی گرمسیری ممکن است توسط جانوران تک سلولی زیر آلوده شود: فلاژلات ها که به سمت میزبان دارای فلاژل حرکت کرده یا به آن می چسبند، سیلیات ها که با سیلیا حرکت کرده و خوراک خود را انجام می دهند و اسپروروآن ها که انگل های تک سلولی غیر متحرک هستند اما از طریق آب یا غذا منتقل می گردند. بسته به نوع عفونت انگلی ماهی، بیماری دارای شیوع کمتر یا بیشتر بوده یا درمان آنها آسان تر یا سخت تر خواهد بود.

عفونت اوودینیوم^{۱۴} (یا بیماری مخمل دریایی^{۱۵}، آمیلودینویزیس یا بیماری ماهی های مرجانی^{۱۶}): آمیلودینیوم اوسلاتوم (*Amyloodinium ocellatum*)

^{۱۴} oodinium

^{۱۵} Marune velvet

^{۱۶} Coral fishes

آمیلودینیوم اوسلاتوم به دینوفلاژلات‌ها تعلق دارد. همتای آن در ماهی آب شیرین، پیسکینودینیوم پیلولاریس (*Piscinoodinium pillularis*) است.

تشخیص این عفونت گاهی اوقات مشکل است که به زاویه ظهور نور و زاویه‌ای که ماهی را مشاهده می‌کنیم بستگی دارد. علاوه بر این، انگل‌های آمیلودینیوم، ابتدا به آبشش‌ها حمله می‌نمایند (شکل‌های ۲۳ و ۲۴). در عفونت‌های پیشرفته، پوست و باله‌ها نیز درگیر می‌گردند. نقطه‌های زرد-سفید بسیار ظریفی (پوشش نمک و فلفل) را می‌توان مشاهده کرد که مخصوصا در باله‌ها، شایع می‌باشند.

این انگل‌های تک سلولی (اندازه $50-60 \mu m$) خود را به موکوس ریزوئیدها یا “ریشه‌های” آنها متصل می‌نمایند (شکل ۲۵). انگل‌ها با کمک این ساختارهای ریشه مانند، استحکام پایدار میزبان را به دست آورده و بیشترین آسیب را به لایه موکوسی وارد می‌کنند. در نتیجه، مکانیسم دفاع ماهی تضعیف شده و حساس به عفونت‌های ثانویه قابل تشخیص از طریق تکه‌های پوست خونی قرمز می‌شود. درمان معمولا موثر نیست. این انگل‌ها برخی اوقات در کلیه‌ها یافت می‌گردند.

ماهی آلوده یا بی‌قرار، از تنفس مشکل رنج برده، بدن خود را به انتهای آکواریوم یا مخزن می‌مالد. انگل آمیلودینیوم می‌تواند به آسانی بر روی اسمیرهای پوست یا آبشش در زیر میکروسکوپ مشاهده شود (بزرگ‌نمایی $\times 100$ یا $\times 200$). آنها مانند ارگانیس‌های تک سلولی مخروطی شکل در بافت هستند (شکل ۲۶). اطلاعات در زمینه چرخه زندگی آنها، برای درمان صحیح ضروری است. آمیلودینیوم اوسلاتوم به صورت کیست بر روی ماهی ظاهر می‌گردد. پس از چند روز، انگل‌ها از میزبان بیرون آمده و به چندین سلول دختری (*Palmella stadium*) در آکواریوم تقسیم می‌شوند. هر سلول دختری، یک فلاژلوم تشکیل داده و شنا می‌کند (دینوسپورها). جهت زنده ماندن، این اسپورها میزبان را در عرض ۲۴ ساعت پیدا می‌کنند. در نتیجه، مهم‌ترین مورد در درمان، کشتن سریع این اسپورهای است که آزادانه شنا می‌کنند. از آنجایی که صادر کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش و تربیت‌کنندگان ماهی (از نظر سرگرمی) اغلب ماهی‌های خود را با سولفات مس درمان می‌کنند، آمیلودینیوم اوسلاتوم معمولا ظاهر نمی‌گردد. انگل‌ها کشته شده، بنابراین راهی به سمت آکواریوم ندارند.

درمان

از آنجایی که این انگل به آسانی انتقال داده می‌شود، آکواریوم کامل شامل ماهی‌ها و اشیاء موجود در آن باید درمان شوند. سولفات مس بسیار موثر است. دقت کنید! این ماده بی‌مهرگان را می‌کشد یا صدمه می‌زند! باوجوداین، محلول باید به اندازه کافی قوی بوده و حاوی حداقل ppm ۰,۲۰ یون‌های مس باشد. باید حداقل ۸ تا ۱۰ روز به نحوی استفاده شود که تمام اسپورهایی (جدید) که آزادانه شنا می‌کنند، کشته شوند. اگر ترکیب نیز به تدریج تا ۱,۰۱۶-۱,۰۱۵ g/ml کاهش یابد، انگل‌ها شانس کمتری برای زنده ماندن خواهند داشت.

کوئینین هیدروکلرید نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. باوجوداین، این درمان به خوبی درمان با سولفات مس نمی‌باشد. با این حال، کوئینین هیدروکلرید، سمیت کمتری برای ماهی داشته و آسیب کمتری به باکتری‌های شوره ساز وارد می‌کند، اما ممکن است برای چند بی‌مهره و جلبک سمی باشد.

علاوه بر درمان آکواریوم، هر نوع ماهی که هنوز سالم است نیز باید در حمام آب شیرین قرار گیرد.

درمان در مراحل اولیه، دارای بیشترین تاثیر نسبت به مراحل پیشرفته بیماری می‌باشد. اگر بافت قبلا به طور شدیدی توسط انگل‌ها آسیب دیده باشد، عفونت‌های باکتریایی ثانویه ممکن است اتفاق بیفتند. این‌ها باید با عوامل ضد باکتریایی (مانند نیتروپیرینول، فورالتادون و غیره) درمان شوند.

هگزامیتا / اسپیرونوکلئوس، “بیماری سوراخ سر”^{۱۷} “بیماری خط جانبی”^{۱۸}

اطلاعات اندکی در مورد این نوع بیماری ماهی دریایی وجود داشته تا زمانی که گاه و بیگاه در رودها و سایر اندام ماهی آنجل (*Holacanthus sp.*, *Centropyge sp.*, *Pomacanthus sp.*) و surgeon و Tangds (*Paracanthurus sp.*, *Acanthurus sp.*, *Zebrasoma sp.*) علاوه بر زانکلوس کورنوتوس (*Zanclus cornutus*) بروز نموده است.

^{۱۷} Hole in the head

^{۱۸} Lateral line

همتای هگزامیتا/ اسپیرونوکلئوس در ماهی آب شیرین مخصوصا در سیچلایدهایی مانند *symphysodon* *Helostoma*) *Kissing Gouramis* ، *Cichlasoma sp.* *pterophylum scalare* *discus* *temmincki*) ، برخی تتراها، گربه ماهی و سایر گونه‌ها یافت می‌شود (Bassleer ۱۹۸۳)۳.

این بیماری مخصوصا در ماهی‌هایی رخ می‌دهد که در معرض سطح بالایی از استرس قرار بگیرند. این عمل می‌تواند از طریق شرایط زندگی ناپاک، آب سرد و غیره صورت گیرد. روش‌های دقیقی برای تعیین وجود این فلاژلات دریایی وجود ندارند، اگرچه بسیار مشابه انگل آب شیرین هگزامیتا/ اسپیرونوکلئوس می‌باشد. همچنین در مورد اسپیرونوکلئوس و هگزامیتایی که کاملا تمایز نیافته‌اند، اعمال می‌گردد. در نتیجه هر دو نام باهمدیگر به کار می‌روند. ماهی آلوده ، رنگ خود را از دست داده، رنگ پریده می‌شود، شدیداً کاهش وزن پیدا می‌کند، بی میل می‌شود، اشتها را از دست داده و مدفوع لزج (گاهی آبکی) سفید رنگ دارد (شکل‌های ۲۹ و ۳۰). این علائم آخر همیشه در مورد عفونت‌های باکتریایی و انگلی مانند موارد ایجاد شده توسط کرم‌ها مشاهده می‌گردند.

در برخی موارد شدید، “بیماری سوراخ سر” ممکن است مخصوصا در ماهی دریایی بالغ بزرگتر، ظاهر شده و پیشرفت نماید (شکل‌های ۲۷ و ۲۸). ترکیب فاکتورهای محیطی نامطلوب و نامساعد ، غذای نامناسب و وجود انگل‌های داخلی (هگزامینا/ اسپیرونوکلئوس) می‌توانند ماهی را به‌طور قابل توجهی ضعیف کنند. هنگامی که این امر رخ می‌دهد، اندام حساس که در سمت دهان/ پوزه قرار دارد، به‌نظر ضعیف و آسیب دیده می‌گردد. آسیب به شکل “سوراخ” به نظر می‌رسد که توسط ازدست رفتن بافت پیرامون ایجاد می‌شود و عفونت‌های باکتریایی ثانویه بروز پیدا می‌نمایند. بیماری به اصطلاح “خط جانبی” نامیده می‌گردد. در آغاز، انگل‌ها روده‌ها ساکن شده ، به دیواره‌های روده آسیب می‌رسانند ، بنابراین منجر به تشکیل موکوس افزایش یافته یا اسهال می‌شوند.

در بررسی میکروسکوپی (بزرگ‌نمایی $200\times$ تا $300\times$) مدفوع تازه یا محتویات روده‌ای ماهی مرده، فلاژل‌هایی که شنای سریع دارند (اندازه $12-6\ \mu$) می‌توانند به‌آسانی دیده شوند اما نباید با اسپرم نر اشتباه گرفته شوند (شکل ۳۱).

نکته مهم: توجه داشته باشید که “اختلالات خط جانبی” از این عفونت انگلی ناشی می‌شوند. به‌نظر می‌رسد فاکتورهای بیشتری (اما مبهم) وجود داشته باشند که در ایجاد این اختلال دخیل هستند.

درمان

مترونیدازول در دوزهای ۱۰۰ L/۹۰۰-۶۰۰ mg آب آکواریوم ، شدیداً برای ۳ روز توصیه می‌شود. در همان زمان، نیفورپیرینول یا نیتروفورازون را می‌توان علیه عفونت‌های باکتریایی ثانویه تجویز نمود. مترونیدازول را می‌توان با غذای ماهی‌هایی که هنوز در حال خوراک هستند، مخلوط کرد. پس از درمان، ممکن است ماهی هنوز سوراخ‌هایی داشته باشد که اسکارهای برجسته تشکیل دهند.

سایر پارازیت‌های فلاژلات خارجی

انواع مختلف فلاژلات‌ها بر روی پوست و یا باله ماهی دریایی گرمسیری بروز می‌کنند. کریپتوبیا (*Cryptobia*) اغلب در ماهی وارد شده شدیداً مورد درمان قرار گرفته یافت می‌گردد. این انگل مشابه *Cryptobia branchialis* در ماهی آب شیرین است^۵ (Lom ۱۹۸۰)،^۴ (Burreson & Syoek. ۱۹۸۱).

فلاژلات‌های کوچک بر روی برخی از ماهی‌های دریایی تازه وارد شده یافت می‌شوند. این فلاژلات‌ها مشابه انگل‌های لوبیایی شکل *Costia sp* یا *Ichthyobodo necatrix* موجود در ماهی آب شیرین هستند. با وجود این، اطلاعات کافی در مورد اینها منتشر نشده است (شکل ۳۲). در کل، ماهی آلوده، علائم زیر را دارد: رنگ تیره، افزایش تولید موکوس، کدورت برخی نقاط پوست، از بین رفتن فلس، تنفس مشکل یا سریع، اشتها کاهش یافته و کاهش وزن. عفونت‌های باکتریایی ثانویه در مراحل پیشرفته‌تر، توسعه می‌یابند. این‌ها منجر به تکه‌های پوستی رنگ پریده یا قرمز، علاوه بر پوسیدگی پوست و باله می‌گردند. این انگل‌های متحرک کوچک، با کمک اسمیرهای پوست و باله (اندازه حدود ۱۲-۵ μ) می‌توانند به آسانی در زیر میکروسکوپ (بزرگ‌نمایی ۲۰۰× تا ۳۰۰×) تشخیص داده شوند. انگل‌های دارای اتصال محکم مانند کریپتوبیا، اغلب بر روی بافت باله‌ها مشاهده می‌شوند.

درمان

درمان با فرمالدهید / مالاخیت سبز یا فرمالدهید/ سولفات مس، نتایج خوبی در بر دارد. در همان زمان، ماهی باید در حمام آب شیرین قرار گرفته یا مورد تجویز عوامل ضد باکتریایی موثری مانند نیفورپیرینول یا فورالتادون قرار گیرد.

بیماری لکه سفید یا کریپتوکاریون ایریتانس (*Cryptocaryon irritans*) (همچنین به نام : سفیدک در آب شور^{۱۹})

کریپتوکاریون ایریتانس یا بیماری لکه سفید، احتمالاً رایج‌ترین بیماری ددر ماهی‌های دریایی گرمسیری می‌باشد. این بیماری همچنین در همتای ماهی آب شیرین گرمسیری آن به نام *Ichthyophthirius multifiliis*^۶ بروز می‌کند. این بیماری توسط سیلیات‌ها ایجاد می‌شود.

غالباً این بیماری را می‌توان از طریق لکه‌های سفید روی پوست، باله‌ها و آبشش‌ها تشخیص داد. در ابتدا، تنها لکه‌های سفید اندکی روی بدن پراکنده می‌شوند. این‌ها سپس تقسیم شده و به کل ماهی حمله می‌کنند (شکل‌های ۳۳-۳۶).

این بیماری معمولاً پس از تغییرات موقتی شدید در محیط آبی مانند گرما یا سرمای بیش از حد ایجاد شده توسط آب گرم‌کن‌های دارای نقص یا از بین رفتن جریان الکتریکی به وجود می‌آید. همچنین عفونت می‌تواند به دلیل سرد شدن سریع یا نوسانات دمایی در اتاق‌هایی که آکواریوم‌ها قرار دارند (معمولی در بهار و پاییز) یا غلظت‌های بالای آمونیاک، نیتريت یا نیترات، pH یا درجه اسیدیته بسیار پایین رخ دهد. به عبارت دیگر، فاکتورهای زیادی را می‌توان در کاهش مقاومت کاهی‌ها دخیل دانست که آنها را نسبت به انگل‌هایی مانند کریپتوکاریون ایریتانس که اغلب در آب آکواریوم حضور دارد، حساس‌تر می‌کنند.

علاوه بر لکه‌های سفید معمولی، کاهی اوقات ماهی‌ها تولید موکوس افزایش یافته، کدورت چشم، باله‌های فرسوده، عفونت‌های باکتریایی ثانویه در پوست و پوسیدگی باله و تکه‌های رنگ پریده و قرمز پوست نشان می‌دهند (شکل-های ۳۴ و ۳۶). از آنجایی که انگل‌ها معمولاً ابتدا آبشش‌ها را آلوده می‌کنند، ماهی‌ها مشکلات تنفسی دارند.

ماهی‌ها تلاش می‌کند ناراحتی و رنج خود از طریق مالیدن خود به مرجان‌ها یا انتهای آکواریوم تسکین دهند. در همان زمان، آنها همچنین تمایل به ماندن در سطح آب یا نزدیک روزنه جریان بیرونی فیلتر دارند.

در بزرگ‌نمایی $\times 100$ میکروسکوپ، انگل‌های بزرگ مخروطی یا توپی شکل ($450-350 \mu m$) می‌توانند به آسانی بر روی اسمیرهای پوستی یا باله تشخیص داده شوند (شکل‌های ۳۷-۳۹).

لکه‌های سفید ایجاد شده توسط کریپتوکاریون ایریتانس بالغ به‌عنوان تروفونت‌ها (*trophonts*) شناخته می‌شوند. در مرحله بلوغ، اینها از ماهی افتاده و خود را کپسوله می‌نمایند. این لکه‌های کپسوله یا تومونت‌ها (*tomonts*)

^{۱۹} Salteater ich

به سلول‌های دختری (در حدود ۲۰۰) تقسیم شده که به نوبه خود می‌توانند به تومیت‌های (tomits) کوچکتر سیلیاته (اندازه ۳۰ تا ۵۰ μ) که شنا کرده و به دنبال میزبان جدید هستند، تقسیم شوند. آنها در موکوس پوست ، باله‌ها و آبشش‌های ماهی میزبان سوراخ ایجاد نموده و لکه‌های سفید بالغ معمولی را به وجود می‌آورند. اگر در عرض ۲۴ ساعت میزبان پیدا نکنند، می‌میرند. در ابتدا درمان با هدف کشتن تومیت‌ها صورت می‌گیرد.

درمان

ابتدا باید کیفیت آب را از نظر مناسب بودن تعیین نمایید. درعین حال، درمان فقط شرایط را حادث می‌کند. ترکیب فرمالدهید-مالاشیت گرین یا فرمالدهید-سولفات مس مفیدتر از سولفات مس به تنهایی اثبات شده است. دقت کنید! ممکن است بی‌مهرگان آسیب بینند!

دوز کافی و درمان ۸-۱۰ روزه به‌منظور اطمینان از این‌که تمام تومیت‌ها کشته شده‌اند، مهم می‌باشد. حمام‌های آب شیرین روزانه به‌عنوان درمان دیگری برای ماهی آلوده توصیه می‌شوند. متیلن بلو نیز می‌تواند به این آب اضافه گردد. هر چه درمان سریع‌تر آغاز گردد، نتایج بهتر می‌شوند.

اگر بیماری بسیار دیر شناسایی شود، عوامل ضد باکتریایی باید به‌تنهایی تجویز شده تا با عفونت‌های باکتریایی ثانویه مقابله نمایند. نیفورپیرینول، فورالتادون و لینکو-اسپکتین ، موارد موثر و کارآمدی هستند. نتایج مناسبی نیز با کوئینین هیدروکلرید به دست آمده‌اند اما بی‌مهرگان باید کشته شوند. همیشه محتاط باشند!

افزودن ویتامین C به غذا (۵۰۰ mg/۱۰۰ g) ، اثر محافظتی داشته و می‌تواند به درمان عفونت‌های لکه سفید کمک کند.

برخی آکواریوم داران کوئیناکرین (مپاکرین، آتابرین) را پیشنهاد داده‌اند اگرچه نتایج متقاعد کننده ای حاصل نشده‌اند.

بروکلینلا هاستیلیس (*Brooklynella hostilis*) : کدورت پوست

بروکلینلا هاستیلیس ، بیماری رایجی در ماهی دریایی گرمسیری است. چیلودونلا (*Chilodonella*) ، همتای آن در ماهی آب شیرین است.

علائم معمولی، کدورت پوست، گاهی اوقات لایه‌های لزج تیره آویزان مانند رشته، کدورت چشم، مشکلات تنفسی با پوشش آبشش پاره (شکل‌های ۴۴-۴۰) هستند. ماهی‌های آلوده بی‌میل می‌شوند، اشتهای خود را از دست می‌دهند، در انتهای آکواریوم خوابیده یا در نزدیکی سطح آب باقی می‌مانند، با دهان باز برای به دست آوردن هوا بریده بریده تنفس می‌کنند. در ابتدا، علائمی مشاهده نمی‌شود. با وجود این پس از چند روز، ماهی‌ها علائم واضحی را بروز می‌دهند: ضعف، مشکلات تنفسی و کدورت زیاد پوست. برخی انگل‌های بروکلینلا هاستیلیس در آب سالم، هنگامی که استرس ناگهانی به دلیل شرایط محیطی، جنگ یا رژیم ناکامل وارد شده، یافت می‌گردند. مکانیسم دفاعی آنها سپس به‌طور قابل توجهی تضعیف شده و نسبت به عفونت انگلی، بسیار حساس می‌شوند. تقسیم سلولی انگل‌های بروکلینلا، سریع اتفاق می‌افتد. در نتیجه، آنها می‌توانند آسیب جدی به ماهی وارد کنند. ماهی‌های شدیداً آلوده، عفونت‌های باکتریایی ثانویه را همراه با تکه‌های پوستی قرمز و زخم، پوسیدگی و فساد پوست و باله را نشان می‌دهند (شکل‌های ۴۱، ۴۲). خون‌ریزی معمولی را می‌توان در آبشش‌ها مشاهده نمود. فرصت زنده ماندن شدیداً پایین است.

در ابتدا این انگل‌ها در ناحیه پیرامون آبشش‌ها ظاهر می‌گردند اما سپس به سرعت در کل سطح پوست پراکنده می‌شوند.

سیلیات‌های نسبتاً بزرگ ($50-80 \mu m$) لوبیایی یا کلیه‌ای شکل در اسمیرهای پوست و آبشش، به‌خوبی تشخیص داده می‌شوند (شکل‌های ۴۵-۴۸). معمولاً این انگل‌ها بافت را در بر گرفته و محکم به آن می‌چسبند.

درمان

فرمالدهید در ترکیب با مالاشیت سبز، به عنوان درمان موثری ثابت شده است.

کوئیناکرین گاهی اوقات، نتایج مثبتی در بر دارد اما ممکن است برای ماهی‌های ضعیف‌تر سمی باشد. سولفات مس به دلیل کارایی محدود در برابر بروکلینلا، نباید استفاده گردد. علاوه بر درمان آکواریوم، درمان قوی‌ترین ماهی‌ها در حمام آب شیرین، به‌منظور کشتن انگل‌های زیاد در صورت وجود، باید صورت گیرد.

جهت پیش‌گیری یا مقابله با عفونت‌های باکتریایی ثانویه، عوامل ضد باکتریایی مانند نیفورپیرینول، نئوماپسین، سولفونامید یا لینکو-اسپکتین نیز تجویز می‌شوند. هر چه درمان زودتر آغاز شود، نتایج بهتری حاصل می‌شوند.

یورونما مارینوم (*Uronema marinum*)

یورونما مارینوم ، همتای تتراهیمنای پیریفورمیس (*Tetrahymena pyriformis*) در ماهی‌های آب شیرین است.^۸

این انگل‌های سیلیاته اغلب در ماهی ضعیف شده مخصوصاً در ماهی وارد شده به آب شیرین یافت شده، در شرایط بسیار ضعیف انتقال داده می‌شوند. این عفونت می‌تواند برای ماهی از قبل ضعیف شده، مهلک باشد زیرا درمان عملاً غیر ممکن است.

علائم معمولی شامل زخم‌های شبیه اولسر یا نقاط خونی هستند که نخست عفونت باکتریایی را پیشنهاد می‌دهند. بنابراین، این بیماری اغلب به‌طور نادرست تشخیص داده شده یا با عوامل ضد باکتریایی درمان می‌گردد. در مرحله آغازی بیماری، تشکیل افزایش یافته موکوس ممکن است بر روی فلس‌ها مشاهده شود. ماهی‌ها خود را به انتهای آکواریوم مالیده و به سختی نفس می‌کشند. در مراحل پیشرفته‌تر، نقاط رنگ‌پریده، قرمز یا خونی مشاهده می‌شوند. اینها به زخم‌های بزرگ‌تر در مراحل انتهایی تبدیل می‌گردند. در این زمان، درمان به ندرت امکان پذیر می‌شود (شکل‌های ۴۹-۵۵).

انگل‌های یورونما مارینوم در آب دریا به وجود آمده و به‌نظر می‌رسند که بر روی بافت‌های مرده و باکتری‌ها زندگی می‌کنند؛ اگرچه این به اصطلاح “پاک‌کنندگان” اغلب بر روی ماهی‌های مرده یافت می‌شوند. ماهی‌های دریایی به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت در آبی منتقل شده که pH پایین، آمونیاک و فضولات آلی بسیار و غلظت پایین اکسیژن محلول داشته باشد که در ظاهر محیط غذایی ایده‌آلی برای این انگل‌ها می‌باشد. در این شرایط، آنها از بافت آسیب دیده تغذیه کرده، به سرعت تکثیر می‌شوند (تقسیم سلولی)، همچنین بافت سالم را آلوده می‌نمایند. آنها به‌طور عمیقی وارد بافت عضلانی شده، آسیب جبران‌ناپذیر از خود بر جای می‌گذارند. انگل‌ها همچنین در آبشش‌ها یافت می‌شوند. در نتیجه، ماهی‌های آلوده از مشکلات تنفسی رنج می‌برند. عفونت شدید آبشش‌ها اغلب به دلیل تبادل گاز ناکافی یا کمبود تنفس اکسیژن، برای مرگ ماهی کافی است، در حال که پوست علائم غیر طبیعی از خود بروز نمی‌دهد. این امر می‌تواند در عفونت‌های بروکلینلا رخ دهد اما معمول نمی‌باشد.

علاوه بر شاخص‌های پاتولوژیک، ماهی‌ها رفتار نابه‌نجاری دارند، خود را به انتهای آکواریوم می‌مالند، باله‌ها را جمع می‌کنند، در انتها خوابیده، اطراف سطح شنا کرده و بریده بریده نفس می‌کشند.

عفونت‌های باکتریایی ثانویه ناشی از آسیب ایجاد شده توسط این فعالیت هستند. انگل‌های متعدد بیضی شکل کوچک دارای حرکت سریع را می‌توان در اسمیرهای پوست و باله مشاهده نمود. این انگل‌ها شنا نموده، راه خود را به سمت بافت باز می‌کنند. انگل‌های یورونما مارینوم عملاً هم اندازه ($50\mu\text{m}$ - $35\mu\text{m}$) تتراهیمنها در ماهی‌های آب شیرین هستند (شکل‌های ۵۶، ۵۷).

درمان

درمان باید در ابتدا با هدف حفظ ماهی‌های غیر آلوده صورت گیرد. فرمالدهید-مالاشیت سبز یا مالاشیت سبز به تنهایی موثر هستند. کوئیناکرین (آتابرین، مپاکرین) نیز درمان کارآمدی می‌باشد. حمام‌های کوتاه با غلظت بالای متیلن بلو می‌تواند کمک کننده باشد. حمام‌های آب شیرین نیز می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

ترکیب روش‌های مختلف، گاهی اوقات نتایج بسیار عالی در پی دارد. برای مثال، یک آکواریوم درمان شده با فرمالدهید-مالاشیت سبز را در نظر بگیرید. ماهی‌ها در حمام آب شیرین به مدت ۳ تا ۱۰ دقیقه در پنج روز قرار گرفته و سپس وارد حمام آب دریا با غلظت بالای محلول متیلن بلو قرار می‌گیرند. برخی اوقات، عوامل ضد باکتریایی نیز باید به کار روند. اینها را می‌توان به آکواریوم یا درون حمام متیلن بلو اضافه نمود. فورالتادون یا نیفورپیرینول نیز توصیه می‌شود.

تریکودیناها گاهی اوقات بر روی ماهی دریایی گرمسیری یافت شده یا در شرایط شدیداً نامناسب و ضعیفی وارد می‌گردند. این انگل از طریق نام خود در ماهی آب شیرین شناخته می‌شود. با وجود این، حمله اولیه به آبشش ماهی دریایی و پوست ماهی آب شیرین صورت می‌گیرد. در عفونت‌های پیشرفته، انگل‌ها همچنین در پوست یافت می‌شوند. تعداد اندکی نیز در ماهی سالم، هنگامی که در معرض استرس زیاد (مانند شرایط حمل و نقل ضعیف) قرار گرفته باشد، مشاهده می‌گردند، بنابراین ضعیف شده و نسبت به عفونت‌های باکتریایی ثانویه حساس می‌شوند. مقادیر زیاد فضولات آلی، دماهای شدیداً پایین، مقادیر بسیار کم pH، محتویات آمونیاکی بیش از حد و اکسیژن پایین، همگی عفونت حاصل از این انگل‌ها را تسریع می‌کنند.

علائم معمولی، مشکلات تنفسی با پوشش باز آبشش، آسیب پوستی همراه با از بین رفتن فلس‌ها و تکه‌های قرمز خونی می‌باشند. علاوه بر این، ماهی‌ها ممکن است باله‌های خود را جمع نموده، رفتار شنای غیر عادی از خود نشان داده و خود را به انتهای آکواریوم یا مرجان‌ها بمالند. ماهی‌ها معمولاً از تخریب سلول‌های آبششی می‌میرند زیرا از تنفس جلوگیری کرده و منجر به خفگی می‌گردد.

انگل‌های صفحه‌ای شکل حرکت کننده سریع را می‌توان به آسانی بر روی اسمیر آبشش و پوست مشاهده نمود. اینها در بزرگنمایی میکروسکوپی $100\times$ تا $200\times$ قابل مشاهده هستند.

درمان

فرمالدهید-مالاشیت سبز و گاهی سولفات مس برای مبارزه با انگل‌ها اگر شرایط آکواریوم نیز بهینه باشد، موثر هستند. عوامل ضد باکتریایی ممکن است به‌منظور پیشگیری یا درمان عفونت‌های باکتریایی ثانویه ضروری باشند.

اسپوروزوآن

این انگل‌ها اغلب در ماهی‌های دریایی گرمسیری یافت نمی‌شوند. آنها در اندام داخلی یا پوست، باله‌ها و آبشش‌ها در اشکال مخروطی مانند *Glugea heraldi*^۹ یافت می‌گردند.

علائم شامل کاهش وزن و از بین رفتن شکل، علاوه بر رفتار نابه‌هنجار می‌باشند. *Glugea heraldi* مخصوصاً اسب‌های آبی را آلوده می‌کند. عفونت این اسپوروزوآن‌ها، علائم معمولی مانند ندول‌های سفید یا رسوباتی بر روی پوست میزبان دارد. باوجوداین، به ندرت اتفاق می‌افتد.

در مراحل اولیه، عفونت اسپوروزوآن‌ها به آسانی با کریپتوکاریون و در مراحل بسیار پیشرفته با لنفوسیتیس اشتباه گرفته می‌شود. با گرفتن نمونه از بافت یا اندام آلوده، این انگل‌های ظریف را می‌توان در شرایط میکروسکوپی تشخیص داد ($300\times-500\times$).

درمان

درمان موثری برای این بیماری وجود ندارد. پیش‌گیری همیشه بهترین درمان است زیرا درمورد این بیماری، بسیار صدق می‌کند. اکثراً این انگل‌ها از طریق ماهی‌ها یا غذای آلوده انتقال پیدا می‌کنند.

۵,۲ عفونت‌های کرمی

عفونت‌های کرمی مخصوصاً توسط ترماتودهای دی‌ژنتیک یا متاسرکاریا و نماتودهای یافت شده در ۷۰ تا ۸۵٪ از ماهی‌های دریایی بررسی شده یافت می‌شوند. این مورد، یک پدیده طبیعی در ماهی است که احتمالاً در تمام ماهی‌های دریایی رخ داده، آزادانه بزندگی وحشی خود را داشته و به آسانی در معرض عفونت‌های کرمی قرار می‌گیرد. در بسیاری موارد، آنها می‌توانند با آلودگی کرمی بدون مشکلات جدی زندگی کنند. باوجوداین، در موارد

گرفتاری، انتقال، استرس، ضعف و خستگی، عفونت‌های کرمی ممکن است عوارض شدیدی در پی داشته باشند. در محیط مناسب و هنگامی که خوراک و مراقبت به‌خوبی صورت می‌گیرد، ماهی‌ها می‌توانند با عفونت‌های کرمی به‌زندگی خود ادامه دهند. در این مواقع، درمانی لازم نیست.

کرم‌های پوستی و آبششی (ترماتودهای مونوزنتیک) تنها گهگاهی بروز می‌کنند اما ترماتودهای دی‌ژنتیک مانند متاسرکاریا اغلب درون ماهی گرمسیری یافت می‌شوند. نماتودها (کرم‌های حلقوی) اکثراً در رودها، علاوه بر سستودها (کرم‌های نواری) و آسانتوسفالون (*Acanthocephalon*) (کرم‌های سر خاردار^{۲۰}) یافت می‌گردند.

ماهی‌های دریایی وارد شده از هاوایی، گاهی اوقات دارای عفونت‌های ایجاد شده توسط کرم‌های چرخی کوچک به نام توربلاریون (*Turbellarion*) هستند که به‌صورت نقطه‌های مشکی کوچک بر روی پوست ظاهر می‌شوند.

عفونت توربلاریون یا بیماری لکه سیاه، همچنین به نام “اودینیوم سیاه”

توربلاریون‌ها، کرم‌های بیش‌تری شکل کوچک دارای پوشش سیلیاتی قطور هستند. بسیاری از این کرم‌ها را می‌توان در ماهی دریایی پیدا کرد. براساس تجربیات من، ماهی‌های دریایی وارد شده از هاوایی و جزیره‌های مجاور، مخصوصاً به این کرم‌ها آلوده هستند. معمولاً لکه‌های سیاه در کل بدن توزیع می‌شوند (کمتر بر روی باله‌ها، گاهی روی آبشش‌ها). این انگل‌ها به‌آسانی بر روی ماهی رنگ روشن مانند تانگ (*Tang*) زرد (*Zebrasoma flevescens*) مشاهده می‌گردند (شکل ۵۸).

درابتدا ماهی آلوده با عصبانیت به اطراف حرکت می‌کند. باوجوداین، آنها سپس بی‌رمق می‌شوند. پوست و چشم‌ها با لایه غشایی موکوسی کدری پوشانده شده و تنفس سریع می‌شود. در مراحل بسیار پیشرفته‌تر، خون‌ریزی پوستی رخ می‌دهد. ناچاراً ماهی دچار عفونت‌های باکتریایی ثانویه همراه با پوسیدگی پوست و باله می‌گردد.

هنگامی که اسمیر پوستی بر روی اسلاید قرار گیرد (در بعضی از آب‌های دریایی)، کرم‌های کوچک (تا ۰.۵ mm) را می‌توان در زیر میکروسکوپ دید. بزرگنمایی پایین (۱۰۰×-۵۰×) به‌منظور مشاهده شکل بیضوی همراه با پوشش سیلیاتی قطور، کافی می‌باشد (شکل‌های ۵۹،۶۰).

درمان

^{۲۰} Spiny-head

روش‌های زیر را می‌توان برای درمان ماهی آلوده به کار برد:

- یک حمام ۱۰ تا ۱۵ دقیقه‌ای روزانه به مدت ۵ روز متوالی

- ۱ mg/l ppm تری کلرفون به مدت سه روز متوالی

- ۲ g/۱۰۰ l پیکریک اسید به مدت یک ساعت

کرم‌های پوست و آبشش: ترماتودهای مونوزنتیک (چرخه زندگی فاقد میزبان حد واسط)

کرم‌های آبشش اکثراً در ماهی‌های پروانه‌ای (*Heniochus*, *Chelmon*, *Forcipiger*, *Chaetodon*) و غیره) و ماهی آنجل (*Pamacanthus*, *Centropyge*, *Holacanthus*) و غیره) یافت می‌شوند. با وجود این، اینها بیشتر اوقات پیدا نمی‌گردند.

اگر کرم‌های آبشش انفرادی یافت شوند، ماهی‌ها به‌طور شدیدی آسیب ندیده‌اند. درعین حال، آلودگی ممکن است سریعاً پراکنده شده و کرم‌های آبشش از قلاب‌های خود برای آسیب شدید بافت آبشش، افزایش عفونت‌های ثانویه و مرگ حاصل از خفگی استفاده کنند. کرم‌های پوستی، ترماتودهای مونوزنتیک مانند *Cleidiscus*، *Microcotyle* و *Entobdella*، *Dactylogyrus* بیش از سایرین بروز می‌نمایند.

علائم معمولی عبارتند از: مشکل در تنفس، پوشش باز آبشش، آویزان شدن ماهی در سطح و تنفس بریده برای هوا، خوابیدن در انتهای آکواریوم، کاهش وزن، مالیدن خود (با پوشش باز آبشش) به انتهای آکواریوم و مرجان‌ها (شکل ۶۱).

کرم‌های منحنی کوچک (اندازه ۰,۰۵ تا ۱,۰ mm) را می‌توان در زیر میکروسکوپ در اسمیرهای پوست و آبشش مشاهده کرد. کرم‌ها به سختی به بافت قلاب می‌شوند. بزرگنمایی $\times 100$ برای دیدن این کرم‌ها گاهی است (شکل‌های ۶۲، ۶۳).

درمان

بهترین نتایج با تری کلرفون (*Dylox*, *Neguvon*, *Masoten*) به دست آمده اگرچه برای ماهی گرمسیری و بی‌مرگان بسیار سمی است. در نتیجه ماهی باید به دقت در طی درمان در نظر گرفته شود. همچنین پرازیکوانتل (*peraziquanetl*) هنگامی که به صورت حمام به مدت ۲۴ ساعت استفاده شود (و ۷ روز تکرار گردد)، بسیار مفید

می‌باشد. فرمالدهید به‌صورت حمام کوتاه نیز به‌طور کارآمدی این انگل‌ها را از بین می‌برد. اما این درمان ممکن است به ماهی استرس وارد نموده و آنها را ضعیف کند.

حمام آب شیرین، یک روش بسیار ساده و موثر برای درمان است. باید درمان‌ها را پس از هفت روز تکرار کرده تا کرم‌های تازه متولد شده احتمالی را از بین ببریم. توصیه می‌شود که عوامل ضد باکتریایی علیه عفونت‌های باکتریایی ثانویه اعمال گردند.

عفونت‌های کرمی داخلی

ترماتودهای دی‌ژنتیک (یا متاسرکاریا = لارو) و نماتودها (کرم‌های حلقوی) اساساً در رودها، کبد و مزانتری ماهی‌های دریایی گرمسیری یافت می‌شوند. تعداد اندکی از سستودها (کرم‌های نواری) یا آسانتوسفالان‌ها نیز گهگاهی بروز می‌کنند.

عفونت‌های کرمی داخلی در حدود ۷۰ تا ۸۵٪ از ماهی‌های دریایی گرمسیری وارد شده از فیلیپین، اندونزی، سری‌لانگا، هاوایی، کارائیب، استرالیا و دریای سرخ یافت شده‌اند. این، یک پدیده عادی در محیط طبیعی ماهی دریایی است که همیشه در تماس با کرم‌ها قرار گیرد. معمولاً به دلیل خوردن جانوران دریایی کوچک‌تر (میگو، خرچنگ، پلانکتون و غیره) آلوده با لارو کرم رخ می‌دهد. در اکثر موارد، کرم‌ها آسیب جزئی وارد می‌نمایند. شرایط ممکن است سریعاً وخیم شود اگر کرم‌ها به‌سرعت تکثیر کرده یا ماهی‌ها به دلیل شرایط نامناسب (حمل و نقل، رژیم غذایی ضعیف، بیماری و غیره) ضعیف گردند. در این مواقع، ماهی‌ها ممکن است ضعیف شده و حتی بمیرند. علائم معمول شامل کاهش وزن، اما با اشتهای کامل مانند مراحل اولیه عفونت می‌باشند. سپس ماهی اشتهای خود را در مراحل پیشرفته از دست می‌دهد. آنها خود را به انتهای آکواریوم و مرجان‌ها می‌مالند و بی‌رمق می‌شوند. در مراحل پیشرفته، ماهی از عفونت‌های ثانویه باکتری رنج می‌برد که ممکن است باعث از بین رفتن سلامتی آن گردد (شکل‌های ۷۱، ۷۰، ۶۶، ۶۴).

این کرم‌های داخلی همچنین ماهی آب شیرین را آلوده می‌کنند؛ کرم‌های پوست و آبشش اغلب در ماهی دریایی ظاهر می‌شوند، در حال‌که سستودها کمتر در این ماهی بروز می‌یابند.

کرم‌هایی که در حفره‌های بدن زندگی می‌نمایند را می‌توان در طی بررسی اندام داخلی (روده‌ها، کبد، حفره‌های شکمی) تشخیص داد (شکل‌های ۷۲-۷۰). نماتودها به‌آسانی از طریق اشکال استوانه‌ای خود شناسایی می‌شوند. طول آنها از ۰٫۵ تا چند میلی‌متر متغیر است. متاسرکاریا یا لارو ترماتودهای دی‌ژنتیک (کرم‌های مسطح)، مسطح،

بیضی شکل دارای الت مکنده‌ای است که به منظور اتصال به میزبان و مکش مواد غذایی به کار می‌رود. اندازه آنها بین ۰,۱ و ۲,۰ mm متغیر است (شکل‌های ۶۹-۶۴).

سستودها یا کرم‌های نواری معمولا طویل تر بوده و ساختار زنجیری دارند. آسانتوسفالان‌ها دارای تاج چنگالی شکل (proboscis) هستند که به روده‌ها شدیداً آسیب می‌زند. طول آنها بین ۰,۱ و چند میلی‌متر متغیر است. سستودها می‌توانند حتی چند میلی‌متر طول داشته باشند.

از بزرگ‌نمایی پایین برای بررسی این کرم‌ها استفاده نمایید (۱۰۰×-۵۰).

درمان

ماهی‌ها باید تا حد امکان از طریق قرار دادن در شرایط زندگی مناسب، سالم نگاه داشته شوند. درمان‌های دارویی را می‌توان همراه با غذا تجویز نمود اگر ماهی هنوز در حال خوردن باشد. پيپرازين، تيابندازول، مبندازول، پرازیکوانتل، نیکلوزامید یا لوامیزول در درمان عفونت‌های کرمی داخلی موثر هستند.

۵,۳ سخت‌پوستان انگلی

ماهی‌های دریایی مانند ماهی آب شیرین نیز توسط شپش ماهی^{۲۱} (در اینجا شپش دریایی) به نام لیونسا (Livoneca sp) آلوده می‌شوند که شباهت زیادی به شپش‌های یافت شده در ماهی آب شیرین امریکای جنوبی (مخصوصاً برزیل و کلمبیا) دارد. عفونت کوپه‌پود به نام *Lernaeascus sp.* در ماهی دریایی، مشابه *Lernaea* در ماهی آب شیرین است.

این عفونت‌های انگلی معمولا در ماهی‌های دریایی تازه وارد شده مخصوصاً از آسیای جنوب شرقی مشاهده می‌گردند.

هر دو نوع انگل به آسانی از طریق ظاهر عجیب خود بر روی پوست ماهی تشخیص داده می‌شوند؛ سایر نشانه‌ها شامل زخم‌ها (و اولسرها) و عفونت ثانویه می‌باشند.

علاوه بر این، ماهی آلوده میزان قابل توجهی از وزن خود را ازدست داده، مضطرب و گاهی بی‌رمق می‌شود.

^{۲۱} Fish louse

درمان

درمان با هدف کشتن انگل‌ها و لارو دارای شنای آزادانه برای پیشگیری از عفونت‌های جدید و پراکندگی انگل‌ها صورت می‌گیرد.

Livoneca sp ترجیحا از طریق دست یا گیره‌ها حذف می‌شود. در مورد *Lernaescus* این روش موثر نیست زیرا انگل‌ها عمیقا به بدن ماهی متصل شده‌اند. تری کلرفون (یا سایر ارگانوفسفات‌ها) ($100\text{ mg}/100\text{ l}$) می‌توانند به طور کارآمدی این انگل‌ها (و لارو آنها) را از بین ببرند. *Lernaescus* مرده را می‌توان با دقت از طریق گیره‌ها حذف نمود. آنها گاهی اوقات به وسیله خودشان جدا می‌شوند. در مورد عفونت‌های *Livoneca*، تری کلرفون باید استفاده شده تا لاروها از بین بروند.

عوامل ضد باکتریایی نیز علیه عفونت‌های باکتریایی تجویز می‌شوند.

درمان بیماری‌های مورد بررسی

۱. دستورالعمل‌های اولیه

هنگامی که درمان بیماری‌های ماهی‌های دریایی در حال انجام است، نکات زیر باید در نظر گرفته شود:

- هرچه بیماری زودتر کشف شود، شانس درمان بیشتر است؛
- تعیین فاکتورهای محیطی که بیماری اولیه را به وجود می‌آورند (مانند pH بسیار پایین، آمونیاک یا نیترات بسیار بالا، اکسیژن محلول ناکافی)؛
- اگر عوامل ضد باکتریایی تجویز شوند، ماهی باید در مخزن احیا جدا گردد؛
- بی‌مهرگان باید گاهی اوقات از آکواریوم جدا شوند (مانند هنگامی که درمان با سولفات مس یا تری کلرفون صورت می‌گیرد)؛ اما مهم است بدانید که: بی‌مهرگان (=مرجان‌ها) می‌توانند عفونت‌های اپیدمیک را کنترل کنند زیرا آنها می‌توانند انگل‌های تک سلولی جوان را “بخورند” (مانند کریپتوکاریون و اودینیوم).
- پیش از آغاز درمان با داروها، فیلترهای کربن فعال نباید تغییر کنند؛
- حجم دقیق آکواریوم باید به‌نحوی تعیین گردد که دوز صحیح تجویز شود.

همان‌طور که در فصل “بیماری‌های ماهی دریایی” ذکر شد: چه فاکتورهایی نقش دارند؟ کیفیت آب باید در ابتدا در مورد هر نوع فاکتور که ممکن است برای ماهی ضرر داشته باشد (مانند استرس) بررسی شود. اگر pH بسیار

پایین باشد یا آمونیاک و نیتريت بیش از حد باشند، ماهی‌ها ممکن است ضعیف شده و نسبت به بیماری حساس‌تر شوند.

اگر مشخص کنید که ویروس، باکتری، قارچ یا انگل، دلیل اولیه عفونت هستند، انتخاب دروان دارویی مناسب مهم می‌باشد. در همان زمان، شما باید تصمیم بگیرید که آیا کل آکواریوم باید درمان شود یا خیر. هنگامی که آکواریوم خانگی دارای فیلترهای بیولوژیک با عوامل ضد باکتریایی درمان می‌گردد، باکتری‌های شوره ساز “خوب” نیز توسط “باکتری‌های بد” کشته می‌شوند. در نتیجه گاهی بهتر است درمان ماهی‌ها در مخزن درمانی صورت گیرد. این مخزن‌ها باید جایگاه‌های معمولی مخفی شدن و قفسه شن داشته باشند، آب باید به‌طور منظم از نظر نوسانات غلظت آمونیاک و نیتريت بررسی شود. پس از ۳ تا ۴ روز، بخش عمده‌ای از آب آکواریوم باید عوض شود. در طی درمان در مخزن درمان، بخشی از آب باید روزانه تعویض شده و داروهای مورد نظر افزوده گردند.

بر اساس تجربه من، حمام کوتاه یا بلند مدت، مثلاً ۵ تا ۱۵ دقیقه در آب شیرین، بهترین روش درمانی است. کلرامفنیکول و نیتروفوران نیز می‌توانند به آب به مدت ۳ تا ۴ روز اضافه شوند. داروها همچنین در غذا افزوده می‌گردند، اگرچه نمی‌توانید از هضم داروها یا دریافت دوز کافی مطمئن باشید. اگر دارو در آب قرار گیرد، این احتمال وجود دارد که ماهی، میزان مشخصی را بنوشد. ماهی دریایی، آب شور را نوشیده تا تعادل سیال خود را حفظ نماید.

گاهی اوقات آنتی‌بیوتیک‌ها را می‌توان ترکیب کرد تا کارایی آنها افزایش یابد. این مورد هنگامی اعمال می‌شود که درمان عفونت‌های انگلی در حال انجام باشد و همچنین عفونت‌های باکتریایی ثانویه رخ داده باشند. برای مثال، ماهی‌های آلوده با کریپتوکاریون نیز ممکن است به دلیل پوست و آبشش آسیب دیده و شرایط تضعیف شده، در معرض عفونت‌های ثانویه قرار بگیرند. در چنین مواردی، هردو انگل و باکتری باید درمان شوند (با فرمالدهید-مالاشیت سبز و فورالتادون-نیفورپیرینول).

درمان ترجیحی در نسخه‌های بیماری‌های انفرادی و درمان آنها ذکر خواهد شد.

یک هشدار در مورد مخلوط درمان‌های دارویی: سولفات مس نباید با نئوماپسین یا سولفونامیدها ترکیب شود زیرا سمی خواهد شد.

فروشگاه آکواریوم محلی خود را کنترل کنید: داروهای تجاری بسیار مناسبی برای ماهی وجود دارند!

تبدیل‌ها

۱ لیتر (l) = ۰,۲۶۴ گالون

۱ میلی لیتر (ml) = ۰,۰۰۱ لیتر

= ۰,۰۰۳ گالون

= حدود ۲۵-۲۰ قطره

۱ گرم (g) = ۰,۰۳۵۳ اوز

۱ میلی گرم (mg) = ۰,۰۰۱ gm

۲. داروهای ضد باکتریایی

همان طور که در فصل عفونت های باکتریایی مطرح شد، بسیاری از افرادی که از ماهی های گرمسیری نگهداری می کنند برایشان سخت است که تشخیص دهند عامل عفونت ایجاد شده کدام باکتری است. زمانی که ماهی های گرمسیری مریض شوند شما باید هرچه سریع تر نسبت به درمان آن ها اقدام کنید. در نتیجه، شما باید از داروهای ضد باکتریایی استفاده کنید و امیدوار باشید دارویی که مصرف می کنید ضد همان باکتری باشد که در واق بیماری را ایجاد نموده است. اگر ضروری بود، نسبت هایی از چند دارویی که وسیع الطیف هستند برای از بین باکتری ها را برای ماهی هایتان تجویز کنید (مانند نئومایسین، نیفورپیرینول یا نئومایسین-سولفونامیدها). اگر ۳ تا ۵ روز بعد از تجویز دارویی خاص (یا ترکیبی از داروها) بهبودی در ماهی ها مشاهده نشد، احتمال دارد عامل بیماری، ارگانیسمی غیر باکتری ها، مثل انگل (*Brooklynella*، *Uronema* و غیره) ، عامل بیماری بوده باشد. البته این احتمال هم وجود دارد که باکتری عامل نسبت به داروواکنش نشان نداده و یا به آن داروی استفاده شده مقاوم باشد. در این حالت یا باید نوع دارویی که استفاده کردید را تغییر دهید و یا ترکیبی از چند داروی جدید را جایگزین کنید، البته بعد از تعویض ۳۰٪ تا ۵۰٪ از آب آکواریوم و یا اینکه آب آکواریوم تان را به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت با کربن فیلتر نمائید. درمان با آنتی بیوتیک باید در تانک های ریکاوری جداگانه انجام پذیرد. اگر این امکان برای تان فراهم نیست، باید کیفیت آب آکواریوم را مرتباً مانیتور کنید و اگر برایتان مقدور است فیلتر را قطع کنید.

توجه: برخی از آنتی بیوتیک ها تنها با نسخه در دسترس بوده و برخی نیز در کشورهای زیادی از لحاظ قانونی ممنوع هستند.

اریترومایسین

دوز: ۱g/۱۰۰L، ۳ روز

نوع استفاده: برای درمان پوسیدگی باله و فلس و شکم متورم این دارو تجویز می شود به خصوص در عفونت های کورینه باکتروم (در کلیه ها).

ایزونیازید

دوز: ۱g/۱۰۰L؛ ۳ یا ۴ روز و یا اینکه دوز مناسب را ۳۰ تا ۶۰ روز ادامه دهید

موارد استفاده: این دارو توسط نویسندگان بسیاری برای درمان سل ماهی ها توصیه می شود (مایکوباکتریوم ماریوم)، با اینکه نتیجه این درمان متوسط است. این دارو زمانی که هیچ درمان مناسب دیگری وجود نداشته باشد باید مورد استفاده قرار گیرد.

کانامایسین

دوز: ۱g/۱۰۰-۴,۰-۲,۰ g/۱۰۰ روز

در چندین کتاب آماده سازی این دارو برای سل ماهی تجویز شده، با اینکه نتایج اش روی ماهی های گرمسیری قانع کننده نیست.

لینکو-سپکتین ۲۲۱۰۰

(لینکومایسین-سپکتینومایسین، Upjohn)

دوز: ۱g/۱۰۰، ۵؛ سه روز

۲۲ Linco-spectin ۱۰۰

موارد استفاده: برای پوسیدگی باله، بیماری نقطه سفید و چندین عفونت باکتریایی. با این وجود، این آنتی بیوتیک برای آکواریوم خانگی توصیه نمی شود چون باکتری های نیتریفیکاسیون کننده هم زیست جلبک ها را نیز از بین می برد.

نئوماپسین

دوز: 1/100 g/۴-۶؛ سه روز

موارد استفاده: برای درمان چندین عفونت باکتریایی ایجاد شده توسط میکسوباکتریایها، سودوموناس ها، آئروموناس ها و باکتری های بسیار دیگر.

یکی از موثرترین آنتی بیوتیک ها حتی برای ماهیان گرمسیری که می توان آن را با سولفونامیدها، نیفورپیرینول یا تتراساکلین نیز مخلوط نمود اما هرگز نباید این آنتی بیوتیک را با سولفات مس ترکیب کرد.

نیفورپیرینول = (داروی ای ۱۰۰٪ برای ماهی)

دوز: 1/100 mg/۳۰-۲۰؛ ۱ تا ۳ روز. اگر لازم بود، بعد از تعویض آب مجدداً دوز را تکرار کنید.

موارد استفاده: برای درمان بسیاری از عفونت های باکتریایی که برای آن داروهای فوران تجویز شده اند. این دارو را همچنین می توان در حمامی کوتاه مدت بین ۵ تا ۱۵ دقیقه با دوز ۲۰ تا ۳۰ میلی گرم بر لیتر مورد استفاده قرار داد. نیفورپیرینول حاوی آکوفاورن (ساخت آکواریوم موستر)، فورانس (ساخت: سیستم های آکواریومی) و پرفوران (ساخت آرگنت شیمایی)

نیترو فورازون یا فورالتادون

دوز: 1/100 g/۱,۵؛ سه تا ۴ روز

موارد مصرف: در بسیاری از عفونت های باکتریایی و پوسیدگی فلس و باله به کار می رود. اگر لازم بود با نئوماپسین ترکیب شود.

پنی سیلین

دوز: 1/100 g/1,5؛ سه تا 4 روز

موارد مصرف: این دارو در مقابله با پوسیدگی دم به کار می‌رود. هنگامی که با استرپتومایسین ترکیب می‌شود، به منظور درمان چندین عفونت باکتریایی در رابطه با لکه‌های قرمز و سفید نیز کاربرد دارد.

ریفامپسین

دوز: 250 mg/50 g، غذا، 10 روز یا بیشتر

موارد مصرف: این دارو توسط آکواریوم‌داران امریکایی برای درمان توبرکلوز ماهی دریایی (مایکوباکتریوم مارینوم / mycobacterium marinum) توصیه شده است.

استرپتومایسین

دوز: 1/100 g/4,0-2,0؛ دو تا 3 روز

موارد مصرف: به منظور درمان التهاب پوستی قرمز، پوسیدگی باله، توبرکلوز ماهی دریایی (مایکوباکتریوم مارینوم) و سایر عفونت‌های باکتریایی.

آب ممکن است پس از 1 تا 2 روز، بوی زننده‌ای شبیه بوی پیاز پیدا کند. استرپتومایسین را می‌توان در ترکیب با پنی‌سیلین به کار برد.

سولفونامید، سولفانیلامید

دوز: 1/100 g/20-10؛ سه روز

موارد مصرف: به سولفاتتيازول مراجعه کنید.

سولفاتتيازول

دوز: 1 g/100؛ ۰.۵-۱.۰، سه روز

موارد مصرف: به منظور درمان التهاب پوستی قرمز، کدورت چشم و سایر عفونت‌های باکتریایی اتفاقی. این دارو را می‌توان به خوبی در ترکیب با نئومايسين مصرف نمود اما هیچ‌گاه نباید با سولفات مس مصرف گردد.

تتراسایکلین

دوز: 1 g/100؛ ۳.۰-۲.۰، دو تا ۳ روز

موارد مصرف: به منظور درمان فلس بلند شده و یا شکم متورم (آسیت‌ها، ورم^{۲۳})، التهاب کیسه هوای ماهی و گاهی عفونت‌های باکتریایی.

آب باید پس از یک تا دو روز تعویض گردد. دوز دقیق مانند میزانی از تتراسایکلین که هماهنگ با مقدار آب افزوده می‌شود، لازم است. به دلیل pH بالای آب شور، تتراسایکلین تاثیر کمتری در آکواریوم دریایی دارد. می‌توان آن را در ترکیب با نئومايسين در برابر سایر عفونت‌های باکتریایی به کار برد.

همچنین به منظور درمان ویبریو (*Vibrio*)، ورم، التهاب کیسه هوایی و غیره، تتراسایکلین را می‌توان در غذا تجویز نمود (دوز: ۱۰۰-۲۵۰ mg/100 g در دوره ۷ تا ۱۴ روز).

۳. ترکیب عوامل ضد باکتریایی

^{۲۳} dropsy

هنگامی که عوامل ضد باکتریایی ترکیب می‌شوند، اثربخشی آنها نسبت به باکتری‌ها افزایش می‌یابد. برخی داروها سینرژتیک هستند (یعنی در حالت ترکیبی موثرتر می‌باشند) بنابراین آن باکتری‌ها، شانس کمتری برای بقا دارند.

آنتی‌بیوتیک‌ها یا عوامل شیمی‌درمانی را نمی‌توان بدون کنترل دقیق سمیت، ترکیب نمود. تنها ترکیبات زیر یا موارد پیشنهاد شده توسط متخصصان باید مصرف شوند:

نئومایسین (1,0 g/100 l) - نیتروفورازون یا فورالتادون (1,0 p/100 l) طی دوره ۲-۳ روزه

نئومایسین (1,0 g/100 l) - سولفاتیاژول (0,5 g/100 l) طی یک دوره ۲-۳ روزه

نئومایسین (2,0 g/100 l) - تتراسایکلین (2,0 g/100 l) طی یک دوره ۲-۳ روزه

پنی‌سلین (1,0 g/100 l) - استرپتومایسین (1,0 g/100 l) طی یک دوره ۲-۳ روزه

لینکومایسین - اسپکتینومایسین = لینکو-اسپکتین (Upjohn): 0,5 g/100 l طی دوره ۲-۳ روزه.

۴. سایر داروها

سولفات مس ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)

محلول ذخیره: 1,0 g/l آب دو مرتبه تقطیر که 0,25 g اسید سیتریک کریستال به آن افزوده شده است.

دوز: 0,25-0,30 ppm؛ دوز آغازین: 1 ml/100 l (25 ml/100 l) (همچنین F. de Graaf, 1981 را مشاهده نمایید)

موارد مصرف: سولفات مس مخصوصاً به منظور درمان اودینیوم و کریپتوکاریون به کار می‌رود. سولفات مس در آب آکواریوم با کربنات‌های شن، مرجان و سنگ‌ها ترکیب می‌شود. میزان ترکیب به ترکیبات pH، O_2 ، CO_2 و غیره بستگی دارد.

در نتیجه هنگام ساخت آکواریوم، دوز بعدی را باید در نظر گرفت. 1 ml/100 l باید در دوره زمانی ۷ تا ۱۴ روز مصرف شود. اگر ماهی‌ها پریشان و زود رنج هستند، مقداری از آب باید عوض شده و دوز مصرفی کاهش یابد. اگر

ماهی‌ها در مخزن درمانی قرار دارند، 1 ml/۱۰۰ ۱۲,۵ باید در ۴۸ ساعت اول و 1 ml/۱۰۰ ۶ پس از ۹۶ ساعت اضافه گردد.

بدون انجام تنظیمات آزمایش مس^{۲۴}، تعیین غلظت یون‌های مس حل شده مشکل می‌باشد. درمان در صورت داشتن دوز کمتر از حد، غیر موثر و دوز بیشتر از حد، سمی خواهد شد. به‌منظور درمان موثر، ۰,۲۵-۰,۳۰ ppm یون Cu نیاز است. دوره درمانی باید حداقل ۱۴ روز طول بکشد تا تمام انگل‌های اودینیوم و کریپتوکاریون در زمان مرحله تورم، کشته شوند. درعین حال، بیماری ممکن است مجدداً خود را به‌سرعت برقرار نماید.

سولفات مس را می‌توان با فرمالدهید ۳۷٪ یا متیلن بلو ترکیب کرد اما هرگز نباید هم‌زمان با نئوماپسین یا سولفونامیدها مصرف شود.

دقت کنید! بی‌مهرگان در حین درمان باید از آکواریوم بیرون آورده شوند. در آکواریوم‌های تازه ساخته شده، برخی باکتری‌های شوره‌گذار ممکن است با مصرف سولفات مس برای نخستین مرتبه، از بین بروند.

فرمالدهید ۳۷٪

دوز: یک قطره / ۵-۴ l یا ۱ ml/۱۰۰

موارد مصرف: این محلول در برابر انگل‌های تک سلولی مانند کریپتوکاریون، اودینیوم، بروکلینلا و یورونما موثر است. با وجود این، بهترین نتایج از کاربرد هم‌زمان مالاشیت سبز یا سولفات مس به‌دست می‌آیند. این دارو برای بی‌مهرگان سمی است. حتی دوزهای بیش از حد اندک می‌توانند برای ماهی‌ها سمی باشند.

درمان آب شیرین

دوز: پنج تا ده دقیقه حمام یک مرتبه در روز طی دوره زمانی ۲ تا ۵ روز. اگر ماهی‌ها رفتار آرام‌تری نشان دادند، باید از حمام بیرون آورده شوند.

^{۲۴} Copper test set

موارد مصرف: جهت از بین بردن انگل‌های تک سلولی مانند کریپتوکاریون، اودیونیوم، بروکلینلا، یورونما، علاوه بر کرم‌های آبشش و پوست، توربلارین‌ها و سخت‌پوستان انگلی (شپش ماهی و *Lernaeascus*)

pH و دمای آب شیرین باید مشابه آب شوری باشد که ماهی در آن زندگی می‌کند (۱ قاشق چای خوری / ۱۰ لیتر). آب حمام نباید کلر داشته باشد. آب را می‌توان با هوا دادن به مدت ۲۴ تا ۳۶ ساعت یا افزودن سدیم تیوسولفات (۱۰۰ g/l) کلردار نمود. ماهی‌های دریایی ممکن است در ابتدا در آب شیرین دچار شوک شوند. هنگامی که به آهستگی در آب قرار می‌گیرند معمولاً شروع به شنا در اطراف می‌کنند. با وجود این، اگر ماهی‌ها بیش از چند ثانیه در شوک بمانند، بهتر است آنها را به آب شور برگردانید. زیرا این آب شیرین مناسب نیست یا ماهی‌ها بسیار ضعیف و حساس به این درمان شدید بوده‌اند. ماهی‌های دریایی دارای زخم‌های باز (معمولاً خونی) نباید در حمام‌های آب شیرین درمان شوند. مایعات بدن و خون به وسیله اسمز، از ماهی به بیرون تراوش می‌کنند که شرایط را وخیم‌تر می‌نماید. به عبارت دیگر، به دلیل فشار اسمزی، هر انگلی بر روی پوست و یا آبشش ماهی، با جذب آب اضافی ترکیده و کشته می‌شود.

انگل‌ها با این روش از ماهی زدوده می‌گردند که روش کاربردی پاک‌سازی در ماهی تازه رسیده می‌باشد. به پیش‌گیری از ورود انگل‌ها به آکواریوم کمک می‌نماید. اگر ماهی‌های گرمسیری به وسیله آب شیرین از انگل‌ها پاک شدند، آکواریوم نیز باید به نحوی درمان گردد که انگل‌های شنا کننده آزاد نتوانند ماهی‌ها را مجدداً آلوده کنند.

لوامیزول

دوز: ۱ mg/۱۰۰ l غذا در دوره زمانی ۷ تا ۱۰ روز

موارد مصرف: مبارزه با نماتودها و آسانتروسفالان‌ها.

مالاشیت سبز (اگزالات فاقد روی)

محلول ذخیره: ۵,۰ g/l آب دو مرتبه تقطیر

دوز آغازین: ۱ ml یا ۲۰ تا ۲۵ قطره / ۱۰۰ l

موارد مصرف: در ابتدا مالاشیت سبز برای از بین بردن کریپتوکاریون، بروکلینلا، یورونما، تریکودینا و غیره مصرف می‌شود.

دوز بعدی معمولاً نیاز است: روز دوم: 1 ml/۱۰۰ l ؛ روز سوم: 1 ml/۱۰۰ l، ۰٫۵؛ روز چهارم: 1 ml/۱۰۰ l، ۰٫۲۵ . درمان باید حداقل ۱۰ تا ۱۴ روز ادامه یابد تا تمام انگل‌های شنا کننده آزاد کشته شوند.

مالاشیت سبز را می‌توان در ترکیب با فرمالدهید ۳۷٪ استفاده نمود. انواع دارای عمر کمتر، مالاشیت سبز را به خوبی تحمل کرده و نیازی به درآوردن از آکواریوم ندارند.

مرکور کروم

دوز: ۲ تا ۴٪ مخلول ذخیره

موارد مصرف: به‌منظور درمان زخم‌های پوستی پس از جراحی یا برداشته شدن سلول‌های بزرگ در عفونت لنفوسیتیس.

متیلن بلو

دوز: 1 mg/۱۰۰ l - ۴۰۰-۲۵۰ درطب دوره ۳ روزه در وسل درمانی.

موارد مصرف: متیلن بلو برای مبارزه با عفونت‌های انگلی مانند کریپتوکاریون، بروکلینلا، یورونما و غیره مصرف می‌شود. باوجوداین، گاهی در ترکیب با سولفات مس یا مالاشیت سبز، موثرتر می‌باشد.

با این حال، به دلیل اثرات سمی بر باکتری‌های شوره‌گذار، نباید در آکواریوم اهلی به کار برده شود.

متیلن بلو برخی اوقات به‌منظور از بین بردن عفونت‌های باکتریایی استفاده می‌شود.

علاوه‌بر درمان با مالاشیت سبز یا سولفات مس، در عفونت‌های انگلی، ۲۰ تا ۳۰ دقیقه حمام، کمک کننده می‌باشد (1 mg/۵ l - ۲۰۰-۱۰۰).

مترونیدازول (Flagyl)

دوز: 1 mg/۱۰۰-۸۰۰-۶۰۰ در طی دوره ۳ روزه.

موارد مصرف: درمان ماهی‌های دریایی آلوده شده توسط هگزامیتا/ اسپیرونوکلئوس.

مترونیدازول اثر منفی بر باکتری‌های شوره‌گذار یا بی‌مهرگان ندارد. آن را می‌توان در غذا تجویز نمود: ۵۰۰ mg/۱۰۰ g غذا در دوره زمانی ۵ تا ۷ روز.

نیکلوزامید (مانسونیل / Mansonil)

دوز: 1 mg/۱۰۰-۵۰۰ غذا در دوره زمانی ۷ تا ۱۰ روز.

موارد مصرف: از بین بردن عفونت‌های کرمی ایجاد شده توسط نماتودها، سستودها یا آسانتروسفالان‌ها.

فنوکسی اتانول

دوز: ۱٪ مخلول ذخیره که 1/۴, ۵۰ از آن برای مبارزه با ساپروولگنیا (*Saprolegnia*) (عفونت‌های قارچی خارجی)

موارد مصرف: این ماده را می‌توان به منظور مقابله با ایکتیوسپورییدیوم (عفونت قارچی داخلی) در صورتی که غذا در محلول ذخیره ۱٪ غوطه‌ور باشد به کار برد (همچنین به van Duijn مراجعه شود).

پیرازین

دوز: 250 mg/۱۰۰ g غذا طی دوره ۷ تا ۱۰ روز

موارد مصرف: مبارزه با ترماتودهای دی‌ژنتیک داخلی (متاسرکاریا)، نماتودها و گاهی آسانتوسفالان‌ها.

پناسیم یدید

دوز: اگرچه ممکن است سمی باشد اما از محدود موادی است که با عفونت‌های لنفوسیتیس مقابله می‌کند.

علاوه‌براین، نقاط عفونی را می‌توان با تنتور یدین شستشو نمود.

پرازیکوانتل (Droncit)

دوز: ۱/۱۰۰ mg/۲۰۰ به مدت ۲۴ ساعت. درمان باید پس از ۷ روز تکرار گردد.

موارد مصرف: این ماده علیه عفونت‌های ایجاد شده توسط ترماتودهای دی‌ژنتیک (متاسرکاریا) به کار می‌رود.

کوئیناکرین (آتابرین، مپاکرین)

دوز: ۱/۱۰۰ mg/۲۵۰-۱۰۰ طی ۱۰ روز

موارد مصرف: این عامل می‌تواند به از بین بردن کریپتوکاریون، بروکلینلا و یورونما کمک کند، اگرچه ممکن است سمی باشد. پس از درمان، آب، مرجان و غیره ممکن است زرد رنگ شوند. این ماده احتمال دارد برای بی‌مهرگان سمی باشد.

کوئینین هیدروکلرید

دوز: ۱/۱۰۰ g/۱,۵-۱,۰

موارد مصرف: این دارو توسط برخی محققان برای درمان عفونت‌های کریپتوکاریون توصیه شده اگرچه نتایج آن، متقاعد کننده نبوده‌اند. باوجوداین، می‌تواند در درمان عفونت‌های کریپتوکاریون در گربه‌ماهی، ماهی امپراتور کوتوله^{۲۵}، کوسه‌ها، ماهی چهارگوش عمق‌زی^{۲۶}، گاریبالدی‌ها و سایر گونه‌هایی که به سولفات مس واکنش می‌دهند موثر باشد.

^{۲۵} Dwarf emperorfish

^{۲۶} ray

به خوبی توسط باکتری‌های شوره‌گذار تحمل می‌شود اما در مورد بی‌مهرگان همیشه این طور نمی‌باشد.

تری‌کارفون (Masoten, Neguvon, Dylox)

دوز: 1/100 mg به مدت 2 تا 3 روز

موارد مصرف: از بین بردن کرم‌های پوست و آبشش در عفونت‌های توربلازین و سخت‌پوستان انگلی (شپش ماهی و Lernaeus). این دارو ممکن است برای بعضی ماهی‌ها (مانند کوسه‌ها، گربه‌ماهی) سمی باشد؛ بی‌مهرگان باید از آکواریوم بیرون آورده شوند. در حین درمان، ماهی‌ها باید به دقت مورد نظارت قرار گیرند. آب باید تعویض شده و فیلتر کربن فعال در زمان نخستین نشانه رفتار غیر عادی، نصب گردد.

تریپافلاوین (آکریفلاوین)

دوز: 1/100 g طی دوره 3 تا 5 روز

موارد مصرف: علیه آمیلودینیوم یا کریپتوکاریون.

این دارو به آب و تزئینات، رنگ می‌دهد. سولفات مس و فرمالدهید-مالاشیت سبز، تاثیر یکسانی در درمان این بیماری‌ها دارند.

5. سایر ترکیبات دارویی

آنتی‌بیوتیک‌ها تنها داروهای موثر در حالت ترکیبی نیستند. بنابراین، برخی ترکیبات داروهای ذکر شده در بالا، در زیر ارائه شده‌اند.

فرمالدهید ۳۷٪ (1 ml/100 l) - سولفات مس (محلول ذخیره $\text{I H}_2\text{O}$; 4,0 g/ دو مرتبه تقطیر - 0,25g اسید سیتریک؛ از این 1/100 mg 25).

فرمالدهید ۳۷٪ (1 ml/100 l) - مالاشیت سبز (محلول ذخیره $\text{I H}_2\text{O}$ 5,0 g/ دو مرتبه تقطیر؛ از این محلول، 1/100 l)

فرمالدهید ۳۷٪ (1 ml/۱۰۰ l) - سولفات مس (بالا را ملاحظه نمایید) - مالاشیت سبز (بالا را ملاحظه کنید).

متیلن بلو (1 mg/۱۰۰-۲۵۰) - مالاشیت سبز (بالا را ملاحظه نمایید).

این ترکیب با متیلن بلو به دلیل خطر کشته شدن باکتری‌های شوره‌گذار، نمی‌تواند در آکواریوم خانگی استفاده شود.

در صورت نیاز، سولفات مس و یا مالاشیت سبز را می‌توان بعداً اضافه نمود.

در کل، اگر باکتری‌ها و انگل‌ها باید هم‌زمان درمان شوند، آنتی‌بیوتیک‌ها را باید در ترکیب با عوامل ضد انگلی به کار برد. با وجود این، ترکیب چند دارو ممکن است سمیت را افزایش دهد. علاوه بر این، سولفات مس را هرگز نباید با نئوماپسین و یا سولفونامیدها ترکیب کرد.

۶. ضد عفونی یا استریلیزاسیون

در برخی شرایط حاد، آکواریوم را باید کاملاً ضد عفونی یا استریل نمود. اگر این عمل کاملاً انجام شود، سیستم‌های فیلترهای بیولوژیکی نیز باید تخریب شده تا تمام پاتوژن‌های بالقوه نیز کشته شوند.

هنگامی که ماهی‌های گرمسیری مکرراً با یک بیماری مواجه می‌شوند و زیست‌کنندگان آکواریومی از بین می‌روند یا اگر مرگ‌های غیر قابل توضیح وجود داشته باشد، استریلیزاسیون تنها راه حل است. آکواریوم را همیشه می‌توان تجدید کرد، اگر صبر و انگیزه داشته باشید!

جانوران زنده باید در مخزن قرنطینه قرار گیرند، در حالی که شن‌ها، مرجان‌ها، سنگ‌ها، فیلترها، توری‌ها و پیپت‌ها در آکواریوم باقی می‌مانند. سپس آکواریوم را با آب شیر پر می‌شود. ۳۵ ml سفید کننده باید به ازای هر ۱۰ لیتر از آب آکواریوم اضافه گردد. پس از این فیلتر به مدت ۲۴ ساعت به راه انداخته می‌شود؛ پس از آن سدیم تیوسولفات (۳.۵ g/۱۰ l) را به آب اضافه کرده تا کلر را خنثی نمایید. اجازه دهید آب به مدت چند ساعت پیش از پمپاژ به بیرون و دور ریختن، گردش کند. کل آکواریوم شامل شن، مرجان‌ها، فیلتر و غیره باید با آب معمولی شیر شسته شوند.

همه چیز را به آکواریوم برگردانده، فیلتر را مجدداً متصل کرده و ۲۴ ساعت فعال نمایید. این آب سپس باید پیش از پر کردن آکواریوم با آب شور تازه، دور ریخته شود. پس از این، چرخه کامل نیتروژن مانند یک آکواریوم جدید باید اجرا شود. هنگامی که این مرحله کامل شد، ماهی‌های جدید را می‌توان در آکواریوم قرار داد.

اندکی خود انتقادی، ایده خوبی است و از خود بپرسیم که چه چیزی برای اولین مرتبه اشتباه بوده است. اشتباهات به بهتر شدن آکواریوم ما کمک می‌کنند.

شکل‌ها

شکل ۲۳: عفونت اودینیوم، بیماری ماهی مرجانی، به‌آسانی بر روی دم و باله‌های پشتی پرچم ماهی^{۲۷} (*Heniochus acuminatus*) قابل تشخیص است.

شکل ۲۴: عفونت اودینیوم در دلک ماهی گوجه‌فرنگی^{۲۸} در (*Amphiprion frenatus*) که اغلب قابل مشاهده نیست (بسته به زاویه نگاه).

شکل ۲۵: تصویر میکروسکوپی (بزرگ‌نمایی $100\times$) اودینیوم شدید در باله دم.

شکل ۲۶: انگل‌های آمیلودینیوم در آبشش‌ها (بزرگ‌نمایی $100\times$)

شکل ۲۷: “بیماری سوراخ سر” در *Achilles Tang* (*Acanthurus achilles*).

شکل ۲۸: فرسودگی یا حل شدن اندام خط جانبی در *Achilles Tang* (*Acanthurus achilles*) دارای “بیماری سوراخ سر”.

شکل ۲۹: رنگ‌بندی در عفونت باکتریایی ثانویه (فرسایش باله) و فرسودگی خط جانبی در آنجل ماهی کوران (*Pomacanthus semicirculatus*) (Koran) دارای عفونت هگزامیتا / اسپیرونوکلئوس

شکل ۳۰: مرحله ابتدایی بیماری سوراخ سر در عفونت هگزامیتا/اسپیرونوکلئوس در *Tang* آبی جوان (*Paracanthurus hepatus*). به شکل گیری آغازین چشم‌ها، رنگ و کاهش وزن توجه نمایید.

^{۲۷} Wimplefish

^{۲۸} Tomato clown

شکل ۳۱: انگل‌های هگزامیتا یا اسپیرونوکلئوس در روده (بزرگ‌نمایی $\times 200$).

شکل ۳۲: اسب آبی زرد (*Hippocampus kuda*) دارای عفونت پوستی انگلی ایجاد شده توسط فلاژلات‌ها (نوع کوستیا). قابل تشخیص از طریق تکه‌های پوستی رنگ پریده دارای عفونت باکتریایی ثانویه.

شکل ۳۳: لکه‌های سفید، کریپتوکاریون ایریتانس بر روی *Acanthrus japonicus*.

شکل ۳۴: لکه‌های سفید همراه با ناراحتی پوستی، تشکیل موکوس افزایش یافته و چشم‌های کدر در *Acanthrus japonicus* دیگر.

شکل ۳۵: تعداد زیادی لکه سفید، کریپتوکاریون ایریتانس بر روی دلک ماهی گوجه فرنگی (*Amphiprion frenatus*).

شکل ۳۶: عفونت کریپتوکاریون ایریتانس بر روی *Moorish Idol* (*Zanclus cornutus*) دارای لکه‌های سفید کاملاً قابل تشخیص بر روی باندهای پشتی که عملاً بر روی باندهای زرد کم‌رنگ قابل مشاهده نیستند.

شکل ۳۷: انگل‌های کریپتوکاریون مخروطی شکل تیره با بزرگ‌نمایی $\times 100$.

شکل ۳۸: لکه‌های سفید مخروطی شکل تیره معمولی به دلیل کریپتوکاریون ایریتانس دارای هسته نسبتاً روشن (بزرگ‌نمایی $\times 220$).

شکل ۳۹: کریپتوکاریون ایریتانس گلابی شکل در حرکت (بزرگ‌نمایی $\times 220$).

شکل ۴۰: عفونت بروکلینلا در دومینو دامسل (*Domino damsel*) (*Dascyllus trimaculatus*) همراه با کدورت پوست، از بین رفتن فلس، از بین رفتن رنگ و چشم‌های کدر.

شکل ۴۱: عفونت بروکلینلا همراه با کدورت پوست، زخم‌های قرمز علاوه بر پوسیدگی باله (عفونت باکتریایی ثانویه) در دومینو دامسل.

شکل ۴۲: عفونت بروکلینلای شدید پیشرفته همراه با عفونت باکتریایی ثانویه (پوسیدگی باله، زخم) در دومینو دامسل

شکل ۴۳: شیرماهی باله خال‌دار^{۲۹} (*Pterois antennata*) دارای کاهش وزن، رنگ پریده و کدورت پوست ایجاد شده توسط عفونت بروکلینلا.

شکل ۴۴: خفاش ماهی معمولی (*Platax orbicularis*) دارای کدورت تقریباً قابل مشاهده پوست و کاهش وزن ایجاد شده توسط عفونت بروکلینلا.

شکل ۴۵: بروکلینلا هاستیلیس انفرادی بر روی فلس‌های اسمیر پوستی (بزرگ‌نمایی $100\times$)

شکل ۴۶: انگل‌های زیاد بروکلینلا بر روی لبه فلس (بزرگ‌نمایی $200\times$)

شکل ۴۷: انگل‌های بروکلینلا هاستیلیس دارای شکل بیضوی (بزرگ‌نمایی $200\times$)

شکل ۴۸: انگل بروکلینلا هاستیلیس بر روی انتهای فیلامنت آبشش (بزرگ‌نمایی $200\times$)

شکل ۴۹: دلفک ماهی گوجه‌فرنگی (*Amphiprion frenatus*) دارای تکه‌های رنگ پریده، از بین رفتن فلس، آغاز فرسودگی دم ایجاد شده توسط عفونت انگلی یورونما مارینوم

شکل ۵۰: ماهی لب کریسمس (*Halichoerus biocellatus*) دارای تکه‌های رنگ پریده و کدورت پوستی ایجاد شده توسط یورونما مارینوم.

شکل ۵۱: ماهی رنگی‌کمان (*Premnas biaculeatus*) دارای زخم پوستی کم‌رنگ در نقاط مختلف ایجاد شده توسط یورونما مارینوم.

شکل ۵۲: پرچم ماهی (*Heniochus acuminatus*) دارای تکه‌های پشتی رنگ پریده و پوست شکمی قرمز، هردو توسط یورونما مارینوم به وجود آمده‌اند.

شکل ۵۳: ماهی پوست لیمویی (*Centropyge flavissimus*) دارای تکه‌های خونی پوشیده شده بر روی پوست و باله‌های پشتی ایجاد شده توسط یورونما مارینوم/

شکل ۵۴: پروانه ماهی واگابوند (*Chaetodon vagabundus*) دارای زخم خونی ایجاد شده توسط عفونت یورونما.

^{۲۹} Spotfin lionfish

شکل ۵۵: پروانه ماهی تردفین (*Chaetodon auriga*) (treadfin) دارای تکه خونی و فلس بلند شده که توسط عفونت یورونما ایجاد شده است.

شکل ۵۶: اسمیر پوستی دارای یورونما مارینوم‌های بسیار (بزرگ‌نمایی $100\times$).

شکل ۵۷: انگل‌های بسیار یورونما مارینوم دارای شکل بیضوی (بزرگ‌نمایی $200\times$)

شکل ۵۸: عفونت لکه سیاه به‌طور واضح قابل مشاهده بر روی تانگ زرد (*Zebrasoma flavescens*).

شکل ۵۹: (بزرگ‌نمایی $100\times$) سه لکه سیاه کرم‌های توربلاریان بر روی بخشی از باله.

شکل ۶۰: (بزرگ‌نمایی $200\times$) توربلارین

شکل ۶۱: کاهش وزن در پروانه ماهی مرجانی (*Chaetodon xanthurus*) دارای عفونت کرمی آبشش.

شکل ۶۲: کرم‌های آبشش (۳) یا ترماتودهای مونوژنتیک دارای اتصال محکم به بافت آبشش (بزرگ‌نمایی $100\times$).

شکل ۶۳: کرم آبشش دارای حرکت معمولی به بافت آبشش (بزرگ‌نمایی $100\times$).

شکل ۶۴: از بین رفتن فلس، تکه‌های پوستی رنگ پریده و عفونت باکتریایی ثانویه همراه با کاهش وزن به دلیل عفونت کرمی داخلی در پروانه ماهی پاکستانی (*Chaetodon colaris*) ایجاد شده تویز ترماتود دی‌ژنتیک (متاسرکاریا).

شکل ۶۵: ترماتودهای دی‌ژنتیک یا متاسرکاریا دارای دو آلت مکنده معمولیو یک مورد به‌صورت کشیده شده در روده‌ها نشان داده شده است.

شکل ۶۶: اسلیپر سر طلایی (*Eleotriodes strigatus*) دارای باله‌های فرسوده و کاهش وزن شدید به دلیل عفونت کرمی داخلی ایجاد شده توسط ترماتودهای دی‌ژنتیک یا متاسرکاریا.

شکل ۶۷: لکه‌های سفید کوچک در شعاع باله سینه‌ای آنجل ماهی آبی (*Holacanthus isabelita*) ایجاد شده توسط متاسرکاریای کیسوله (ترماتود دی‌ژنتیک).

شکل ۶۸: (بزرگ‌نمایی $100\times$) باله سینه‌ای همراه با شعاع باله‌ها و ترماتود یا متاسرکاریای کیسوله.

شکل ۶۹: لکه‌های سیاه در بافت پوست یا عضله طوطی ماهی دو رنگ (*Bolbometopen bicolor*) ایجاد شده توسط ترماتود یا متاسرکاریای کپسوله.

شکل ۷۰: پروانه ماهی بینی دراز (*Forcipiger flavissimus*) نشان دهنده کاهش وطن ایجاد شده توسط عفونت داخلی نماتود.

شکل ۷۱: رس دلک (*Coris angulata*) نشان دهنده کاهش وزن و عفونت باکتریایی ثانویه (فرسایش باله، تکه‌های کم‌رنگ و قرمز) اساساً ایجاد شده توسط عفونت داخلی نماتود.

شکل ۷۲: یک نماتود یا کرم حلقوی (*Camallanus Sp.*) در روده رس دلک (*Coris clown wrasse angulata*)

شکل ۷۳: دامسل آبی (*Abudefduf cyaneus*) دارای شپش ماهی (*Livoneca sp.*) بر روی پشت

شکل ۷۴: *Genicanthus melanospilus* دارای انگل *Lernaeascus* به صورت “کرم سیاه” بر روی پشت و زخم ایجاد شده توسط همان انگل.